

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Studi Umanistici

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Prova finale

Le donne tra silenzio e vino

RELATRICE: Prof.ssa Maria Goretti Castello

CANDIDATA: Arianna Pacot

Matricola: 853630

A.A. 2021 / 2022

Indice

1. Premessa

1.1 Nouvelle histoire

1.2 Introduzione all'argomento.

1.3 Ettore Ciccotti

2. Introduzione alla metodologia

Capitolo 3 – Elogi funebri

Capitolo 4 – La voce delle donne

4.1 Le divinità

4.1.1 Tacita Muta

4.1.2 Aius Locutius

4.1.3 Angerona

4.2 Le anomalie

4.2.1 Tavole di Vindolanda

4.2.2 Sulpicia

4.2.3 Perpetua ed Egeria

Capitolo 5 – Il vino

5.1 La percezione del vino

5.2 La legge

5.2.1 Le donne romane

5.2.2 Fauna o *Bona Dea*

5.2.3 La norma tra *ius* e *fas*.

6. Conclusioni

7. Bibliografia

9. Elenco fonti classiche

9. Sitografia

1. PREMESSA

Negli ultimi decenni la storia delle donne ha guadagnato grande interesse.

Questo interesse si è diffuso come conseguenza del senso di necessità applicato agli studi di genere nel secondo Novecento.

Il coinvolgimento generale verso il tema è sintomo delle lotte di genere che si sono affrontate a partire da metà Ottocento e che continuano tuttora in quella che può essere considerata la quarta ondata del femminismo, la quale incorpora le risorse neo-mediatiche e tecnologiche in favore della divulgazione e combina politica, psicologia e spiritualità per cercare di modificare la società in modo da comprendere le minoranze etniche, religiose, queer e di classe.

Anche io percepisco e partecipo alla necessità di una società paritaria ed inclusiva, come auspica il femminismo intersezionale. E sento la necessità di ampliare la mia cultura riguardo alla condizione della donna attraverso i secoli, quanto questa condizione si sia modificata in meglio ed in peggio e da dove si originino e perché le disuguaglianze di genere.

1.1 Nouvelle histoire

La stessa necessità ha spinto ad aprire gli studi a personaggi che in passato sono stati considerati secondari, tra i quali si collocano anche le donne. Gli studi storici nell'ultimo secolo si orientano ad ampliare il loro orizzonte di studio. La "nouvelle histoire" può esprimere bene questo nuovo approccio agli studi: essa è una corrente francese di pensiero storico della prima metà del Novecento, volta all'ampliamento dell'orizzonte di prospettiva degli storici tramite la scoperta di nuovi oggetti e tramite la collaborazione con le scienze sociali. Tra i suoi fondatori si collocano Marc Bloch, Lucien Febvre, François Simiand. Questo indirizzo di studio stabiliva che la storia non dovesse essere più solo "événementielle". "Événementielle" è un termine utilizzato dalla *nouvelle histoire* per indicare la visione della storia come un racconto di avvenimenti, date e personaggi, una ricerca sulle vicende politiche e militari che registra singoli eventi. La storia, secondo la *nouvelle histoire*, necessita di conoscere e tenere in conto anche le abitudini, le mentalità, gli usi, i costumi, le pratiche quotidiane delle persone comuni. Si sentiva, quindi, la necessità di pervenire ad una storia il più possibile

“globale” che comprendesse il contesto sociale, cioè una storia che considerasse non solo gli eventi ed i grandi personaggi, ma che si aprisse pure ad una interdisciplinarietà, affinché venga compresa correttamente, considerando come protagonisti i marginali, cioè le persone comuni e gli ultimi.

È dunque necessario non considerare esclusivamente personaggi che, nel corso dei secoli, hanno occupato posizioni di rilievo, ma per comprendere correttamente gli equilibri e per ricostruire nell'interezza la storia, è necessario considerare e ricostruire anche la vita di coloro la cui vicenda individuale non viene conservata e tramandata dai documenti dell'epoca. I protagonisti marginali della storia sono stati dunque gli schiavi, i servi della gleba, gli oppressi e gli emarginati di tutte le epoche e, con rarissime eccezioni, anche le donne¹.

1.2 Introduzione all'argomento.

Quanto le donne sono state costrette all'essere allontanate o addirittura escluse dai centri del potere politico e sociale, tanto sono state collocate in una posizione centrale in altri centri del potere, come la produzione tessile, alcuni culti religiosi ed in particolare la famiglia, e questa centralità sembrerebbe mettere in discussione l'etichetta di “marginali”. Poiché alle donne tendenzialmente a Roma è stato negato l'accesso all'ambito pubblico e sono state limitate fortemente, anche se con diverse variabili, all'ambito privato, si deve tenere conto del fatto che il rapporto pubblico-privato varia nel tempo e nello spazio, cioè non necessariamente il pubblico vale sempre ovunque più del privato o viceversa. Perciò, può rivelarsi inutile e fuorviante utilizzare il concetto di marginalità per descrivere la storia delle donne e non bisogna inoltre escludere l'eventualità di un rapporto pubblico-privato diverso da quello contemporaneo ed occidentale². Dunque, come dice Cantarella³, la storia delle donne è caratterizzata da un'alternanza e compresenza di esclusione e presenza, subalternità e dominio, debolezza e potere, quindi, una condizione di “ambiguità” fatta di subordinazione e complicità con chi detiene il potere.

¹ Eva Cantarella, *Le donne e la città: Per una storia della condizione femminile*, in “Testi per i seminari romanistici”, a cura di Giorgio Luraschi e Giovanni Negri, New Press, Como, 1985, p. 29.

² Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 30.

³ Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 30.

Tale condizione così “oscillante” in cui si trovavano le donne romane ci viene tramandata da eterogenee tipologie di fonti.

Tra le prime fonti che parlano in maniera esplicita di donne ci sono le XII Tavole, che insieme ad altri *corpora* giuridici emanati in diverse epoche, tra cui le *leges Regiae*, ci forniscono testimonianze della condizione giuridica femminile. Bisogna ricordare che queste testimonianze giuridiche ci sono state tramandate per tradizione indiretta e spesso venivano citate a memoria il che, insieme agli accidenti del tempo, altera in parte i contenuti. Tutte queste fonti forniscono, per quanto in maniera lacunosa, informazioni sulla condizione femminile sufficientemente chiare pur provocando dubbi sulla natura e sull’attendibilità.

1.3 Ettore Ciccotti

In un suo saggio⁴, Cantarella cita lo studioso Ciccotti così come farò io in quanto, nonostante il testo menzionato risalga al 1895, permette di anticipare ampiamente i temi che verranno affrontati nelle seguenti pagine. Voglio riportare l’inizio del suo saggio⁵, poiché lo ritengo particolarmente interessante per gli studi di genere:

<< E i Romani avevano detto alle loro donne: noi siamo la forza, che vive di soggezione, e voi ci sarete soggette. La legge, che imporrà il rispetto di ogni bimbo che venga al mondo, imporrà espressamente il rispetto della vostra vita, quando sarete primogenite⁶. Voi passerete tra gli uomini, che combattono e governano, intente all'opera del fuso, umili e ignorate, senza neppure avere un nome che abbia importanza civile. E dalla culla alla tomba vivrete la vostra vita sotto il continuo imperio dell'uomo, da cui, quale che ne sia il nome, non riuscirete a liberarvi giammai. Fanciulle, sarete e farete quello che il capo della vostra famiglia vorrà; e non vi affrancherete da questo giogo, che per passare sotto quello del marito. Chiamate, talvolta, a congiungervi con lui con rito e tenero e pio, nel quale dividerete lo stesso pane come simbolo ed inizio della vita e della sorte comune; più spesso, diverrete sue con quello stesso rito col quale egli acquista i buoi per il suo aratro, o a mezzo di quel possesso, col quale acquista il diritto di restare sul suo campo; e la mano, simbolo e strumento

⁴ Eva Cantarella, *Le donne e la città, cit.*, pp. 31 – 33.

⁵ Ettore Ciccotti, *Donne e politica negli ultimi anni della Repubblica romana*, Milano, 1895, pp. 3 – 4 rist. Iovene, Napoli, 1985.

⁶ Dionys., II, 15.

della sua forza e di ogni suo diritto, darà anche il nome al potere che conserverà su di voi.

E mentre a voi non sarà lecito sottrarvi al giogo del marito, od abbandonarlo, egli potrà invece schiacciarvi non solo se, rinnegando il vostro ruolo di madri, avrete insidiata la vita dei vostri figlioli, o se avrete violato il diritto assoluto ed esclusivo che sui vostri corpi ha l'uomo, cui vostro padre o vostro fratello vi ha dato; ma perfino se avrete invidiato ai vostri uomini l'ebbrezza di un momento che il vino loro procura, o se avrete commesso l'altra grave colpa di impadronirvi delle loro chiavi⁷.

E il padre e il marito e il fratello e i congiunti li vedrete talvolta mutarsi in giudici severi e inesorabili, che avranno una pena per ogni vostra colpa, sì che nemmeno la vostra vita potrà andare salva, e il vostro asilo domestico potrà divenire teatro del vostro supplizio>>.

Lo storico prosegue nelle caratteristiche fondamentali della condizione femminile a Roma. Riporta Livio⁸ riguardo alla vedovanza, e cioè al fatto che le donne rimaste vedove tornavano sotto la tutela dei parenti uomini che amministravano in loro vece i loro patrimoni. Menziona di nuovo Livio⁹ ed una delle XII Tavole¹⁰ riguardo alle limitazioni imposte alle donne da parte della legislazione: le norme giuridiche intervenivano sul loro corpo, sul loro vestiario, sui loro spostamenti.

Per quanto siano stati fatti diversi studi dal 1895 ad adesso, che dimostrano nuove teorie e correggono ipotesi poste nel passato, come quella dell'effettiva esistenza del matriarcato a Roma, le parole di Ciccotti sono utili a comprendere la condizione della donna di epoca romana, tenendo sempre in conto che <<chi, per conoscere la situazione non giuridica soltanto, ma morale e reale delle donne romane, voglia arrestarsi alle norme legislative, ... rischierà di non avere un concetto giusto dell'argomento>>¹¹.

Difatti, lo studioso prima, gli studi storici e di genere poi, dimostrano che le leggende romane proponevano immagini femminili, in cui la situazione reale di soggezione non coincide con il ruolo e le gesta compiute dalle eroine e dai modelli di comportamento femminile. La situazione reale era limitata dalle norme giuridiche e quindi si pone il problema della distanza tra diritto e costume.

⁷ Plut., *Romol.*, XXII.

⁸ Liv., XXXIV, 2.

⁹ Liv., XXXIV, 1.

¹⁰ Leg. XII, tab. X, 4.

¹¹ Ettore Ciccotti, *Donne e politica*, cit., p. 5.

Ammettendo che Ciccotti considerasse l'aderenza al diritto più forte rispetto al costume, nella realtà le norme tratte dalle *leges regiae* e dalle XII Tavole, per quanto potessero essere applicate più o meno duramente, riportano una società ed una vita familiare basate su di un matrimonio monogamico, patriarcale, patrilineare e patrilocale, cioè caratterizzato dalla trasmissione dei beni per via maschile e dal trasferimento della moglie nella casa del marito.

È necessaria per l'analisi che segue fare una premessa con il fine di spiegare quello che è il concetto di donna modello.

A Roma, la *paideia* femminile, cioè l'educazione e la formazione delle bambine e delle ragazze, veniva sviluppata attorno all'apprendimento di attività come il *lanificium*, cioè la filatura e la tessitura della lana, e di virtù che per gli antichi ne erano il naturale completamento. Difatti, la donna era definita proprio nella sua capacità al telaio che si connetteva alle qualità della riservatezza, della *pietas*, della morigeratezza e della discrezione. I termini che si utilizzavano per descrivere le donne rispettabili si ritrovano scalpellati sulle epigrafi sepolcrali delle donne e definiscono le donne come *casta*, *pudica*, cioè casta, modesta e riservata, *pia*, pietosa nel senso antico del termine, ovvero rispettosa in maniera reverenziale e devota verso i genitori, la patria, le divinità, quindi dedita al *mos maiorum*, *frugi*, frugale e semplice, *domiseda*, che siede a casa, cioè si occupa della vita domestica, e *lanifica*, ovvero si dedica alla filatura della lana e al telaio¹².

Queste virtù ideali si possono ritrovare in diverse epigrafi, ad esempio in una donna viene descritta come *casta fuit, domum servavit, lanam fecit*¹³, dove si riscontrano in parte le qualità a cui le donne devono aspirare, cioè casta, che conserva, nel senso di custodisce, cura e pure dimora, la casa, ed infine fila la lana.

Esempi in cui si possono riscontrare queste stesse parole chiave, come le definisce Cenerini¹⁴, si colgono sulle epigrafi dedicate ad Amygone¹⁵ a Roma risalente al II d.C., in cui si ritrovano le medesime caratteristiche e il cui nome individua le origini greche della matrona, e a Caesia Celsa¹⁶ in Spagna, dove viene

¹² Francesca Cenerini, *La donna romana: Modelli e realtà*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 33.

¹³ CIL, I, 1007.

¹⁴ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 33 – 34.

¹⁵ CIL VI, 11602 = ILS 8402 e CLE, 237.

¹⁶ CIL II, 1699 = CLE 1123.

descritta con le medesime parole e dove viene esplicitato che la donna compì i doveri a lei richiesti, per lei e per tutte le donne e tutti gli uomini indicati dall'iscrizione stessa, in quanto donna. Gli esempi sono però molteplici, provenienti dalle diverse parti dell'impero, ad esempio gli epitaffi dedicati alla lanifica Salvia¹⁷ da Ivrea e a Iulia Cara¹⁸ dall'antica Ammaedara che poteva superare Aracne nel *lanificium*, e da diverse epoche e con eventuali variazioni, come si nota nelle *laudationes* del I a.C. dedicate a Turia¹⁹, *domestica bona*, e a Murdia²⁰, rispettose e pudiche. Questi epitaffi esemplari e queste *laudationes*, presentano dei limiti però nell'analisi delle testimonianze poiché codificano solo alcuni aspetti del carattere e della personalità funzionali all'elogio di una moglie "esemplare" e soprattutto non si può conoscere la realtà dei fatti di tutte le donne²¹ in quanto le donne sono state private del diritto alla parola.

Il tema della parola sarà il nesso che collegherà i vari capitoli

Le epigrafi e gli epitaffi sono testimonianze della condizione femminile di tipo "silenzioso": non solo non sono le protagoniste dirette a parlare, ma gli autori sono uomini, come per la gran parte delle fonti romane sulle donne, che vengono sempre rappresentate tramite il filtro maschile.

Eppure, delle voci femminili di prima mano, poche e scarse, ci giungono attraverso i versi di Sulpicia di epoca classica, le tavolette di Vindolanda in età imperiale ed i racconti tardoantichi di Perpetua ed Egeria.

Il tema del silenzio femminile ricorre pure nelle due divinità che lo tutelano e che lo intimano alle donne, Tacita Muta e Angerona, dee di genere femminile, in netta contrapposizione con il dio che legittima la parola maschile, Aius Locutius.

Il naturale sviluppo del divieto alla parola femminile implica anche le situazioni in cui essa sia permessa o vietata, e quale migliore restrizione se non vietare il vino, il cui abuso può causare non solo lo straparlare ma anche l'agire in maniera inappropriata?

¹⁷ CIL V, 6808.

¹⁸ ILAfr 158 = CLE 1996 = Ae 1908, 15 e 2004, 1810.

¹⁹ CIL VI, 1527 = ILS 8393.

²⁰ CIL VI, 10230 = ILS 8394.

²¹ Margherita Cassia, "La stola e il silenzio"? "Parole" di donna in un epitaffio catanese d'età imperiale, in *Gerion*, 2020, p. 72.

Questi saranno i temi che verranno affrontati nelle seguenti pagine grazie all'utilizzo di diversi tipi di fonti che ci trasmettono diversi tipi di realtà femminili.

2. INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA

Avendo come mio obbiettivo trovare le tracce che le donne, anche comuni, hanno lasciato nella storia romana, sono state scelte per l'analisi successiva le fonti letterarie, che sono le più diffuse e spesso le meglio tramandate, le fonti documentarie, con il cui termine si intenderà i documenti anagrafici, gli *Annales*, atti pubblici ed amministrativi, *corpora* giuridici ed atti notarili, poiché questa tipologia di fonti integra le precedenti, e le fonti epigrafiche, in quanto quest'ultime forniscono elementi di personaggi marginali.

Queste fonti, in genere, attestano una pluralità di condizioni femminili. Questa pluralità è dovuta alle diverse variabili che interferiscono anche all'interno della stessa epoca nella medesima regione geografica.

Quando si parla di fonti antiche, però, è necessario essere consapevoli che nella realtà consistono di un prodotto culturale della comunicazione antica. Questo significa che bisogna considerare le testimonianze tenendo presente i contesti di produzione, le volontà, il destinatario a cui sono rivolte, che non sempre coincidono con gli interessi e gli obiettivi degli studiosi contemporanei.

Bisogna, quindi, vagliare i documenti separatamente soppesandoli singolarmente in base a diversi criteri, considerando il metro, ad esempio, della scansione cronologica, o del territorio in cui la fonte è stata prodotta o posizionata, del pubblico cui si rivolge, così come pure l'elemento sociale, etnico ed economico²².

Difatti, quelli che ci sono stati tramandati dalle fonti antiche sono prevalentemente ritratti di donne ricche e donne altolocate, privilegiate, donne di città e che erano legate a uomini politici celebri. Ciò che hanno in comune e ciò che ha permesso che venissero ricordate, è l'essere in qualche modo relazionate ad un uomo oppure l'aver lasciato traccia di sé negli spazi civici ed urbani, come tempie, statue, tumuli, per motivi di evergetismo, per scopi di beneficenza, per intenti sepolcrali, o perché scelte dagli uomini come modelli da imitare da parte delle altre donne. Le donne, non legate a un uomo famoso, dal cui legame traevano e avrebbero tratto beneficio, oppure le donne di umili origini e di

²² Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 9.

condizione modesta, non ci sono state tramandate, se non per qualche nome negli atti pubblici oppure a volte il nome inciso sull'epigrafe sepolcrale²³.

Dunque, come nelle precedenti testimonianze, attraverso le fonti, che siano esse epigrafiche, archeologiche, letterarie, indagherò la condizione della donna romana attraverso i secoli e i luoghi dell'Impero, concentrandomi con particolare attenzione ai temi dei modelli ideali e della voce delle donne, del vino, poiché ritendo questi argomenti particolarmente interessanti.

Prima di iniziare ad analizzare le testimonianze ed a ricordare sia le donne marginali sia quelle che non lo sono state, si deve puntualizzare che è fuorviante ricercare forzatamente ed obbligatoriamente un'identità fra noi e gli antichi, è invece fondamentale tentare di comprendere e capire le differenze utilizzando i nuovi mezzi e le nuove conoscenze a disposizione.

Le varie testimonianze, dunque, sono utili alla definizione della condizione femminile romana e devono essere considerate tramite una contestualizzazione ambientale, paesaggistica e monumentale. Questo "orizzonte epigrafico", come lo definisce Cenerini²⁴, è assolutamente fondamentale, prioritario e necessariamente precedente ad una qualsiasi analisi di serie di dati, riassumibili e rappresentabili in tabelle o in data base.

²³ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 9 – 10.

²⁴ Francesca Cenerini, *Donne e "politica" alla luce della documentazione epigrafica*, in *Epigrafia e politica: il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, a cura di Simonetta Segenni e Michele Bellomo, LEDIZIONI, Milano, 2017, p. 215.

3. ELOGI FUNEBRI

Come accennato nella Premessa, le virtù proprie di una donna romana ideale si possono ricavare dalle epigrafi funerarie e dagli epitaffi, i quali ci ritraggono una rappresentazione ideale della moglie e madre casta, pia, laboriosa, frugale, obbediente, silenziosa.

Il caso più chiaro e rinomato ci viene consegnato da Francesca Cenerini²⁵ e consiste nel cosiddetto “elogio di Claudia”²⁶. L’elogio di Claudia è una epigrafe sepolcrale risalente alla fine del II a.C. ed esemplifica <<il perfetto modello femminile romano, proprio della *nobilitas* ma non solo>>, il quale sopravvive ai mutamenti politici, sociali, economici e culturali che lo produssero. È quindi interessante perché ci trasmette una testimonianza sulla condizione femminile romana.

*Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege.
Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrae feminae.
Nomen parentes nominarunt Claudiam.
Suom mareitum corde deilexit sovo.
Gnatos duos creavit: horunc alterum
in terra linquit, alium sub terra locat.
Sermone levido, tum autem incessu commodo.
Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei.*

L’epitaffio dedicato a Claudia inizia con il motivo topico dell’invito ai passanti alla lettura, per poi descrivere la donna raffigurandola come bella (*pulcra femina*), che non necessita di un sepolcro sontuoso (*sepulcrum hau pulcrum*). Dopodiché viene delineata la vita di Claudia tramite quelle che sono le tappe fondamentali per le donne romane, e cioè prima di tutto la nascita rappresentata dall’assegnazione del *nomen* gentilizio (*nomen parentes nominarunt Claudiam*).

²⁵ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 17 – 27.

²⁶ CIL I2, 1211 = ILLRP 973.

L'assegnazione del *nomen* gentilizio non ne caratterizza però l'identità personale, ma era comune a tutte le donne della stessa famiglia²⁷.

È importante fare ora un breve *excursus* sul sistema onomastico romano poiché è la prima forma di rappresentazione della condizione sociale²⁸.

In età classica il sistema onomastico romano era differente per gli uomini, i quali venivano individuati dai tre elementi che consistono di *praenomen*, *nomen* e *cognomen*, e per le donne, le quali invece venivano identificate attraverso diversi sistemi onomastici, tra i quali risalta prima di tutto l'assenza del *praenomen*, che però è un elemento onomastico fortemente identificativo, poiché le donne erano private della partecipazione alla vita pubblica, ufficiale e politica e pertanto non necessitavano del *praenomen*.

Ci si è chiesti se, visto che non venivano designate con il *praenomen*, le donne romane non l'avessero proprio o l'avessero ma non veniva utilizzato.

Cantarella²⁹ fornisce un esame delle diverse ipotesi al riguardo, incominciando con Kajanto secondo il quale questa mancanza non sarebbe originaria. È parere dello studioso che i prenomi femminili sarebbero scomparsi precedentemente all'epoca storica. Successivamente cita Bonfante, il quale sostiene che il prenome femminile non sarebbe mai esistito. Un'altra tesi ipotizza che sarebbe invece sempre esistito ma non sarebbe stato pronunciato per ragioni di convenienza, poiché il nome veniva considerato una parte della persona al pari di una parte del corpo, e dunque conoscere e pronunciare il nome di una donna era un segno di una familiarità, che non era ammissibile ed assolutamente riprovevole.

Cantarella³⁰ per fornire una migliore visione utilizza Ménager, il quale esamina le fonti, deducendo in definitiva che sarebbero riscontrabili tre tipi di onomastica femminile.

Il primo, ampiamente diffuso, consisteva nel nome unico che corrisponde al nome del padre o della *gens* di appartenenza femminilizzato, come *Iulia*, *Claudia*, *Emilia*, *Cornelia* e così via, eventualmente congiunto al patronimico, con cui si attestava la nascita libera. In questo caso, oltre all'utilizzo applicato sia per le donne sposate sia per le donne nubili, si può supporre che non si necessitasse di

²⁷ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 18.

²⁸ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 18.

²⁹ Eva Cantarella, *Le donne e le città: Per una storia della condizione femminile*, in *Testi per i seminari romanistici*, a cura di Giorgio Luraschi e Giovanni Negri, New Press, Como, 1985, pp. 53 – 55.

³⁰ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., p. 54.

distinguere la donna a livello pubblico in quanti le donne non partecipavano della vita politica e pubblica. Ovviamente, dato che le donne della stessa *gens* spesso si ritrovavano in uno stato di omonimia, esse possedevano dei nomi personali destinati all'uso domestico che tendenzialmente le identificavano tramite la successione di nascite (*Prima* o *Maxuma*, *Secunda*, *Tertia*, *Maior* o *Minor*) oppure tramite diminutivi³¹. Con la fine dell'età repubblicana, però, si diffonde l'uso pubblico dell'elemento nominale individuale costituito dal *cognomen*³².

Il secondo tipo è rappresentato dal semplice gentilizio, insieme al prenome del padre, cioè il patronimico, seguito da *filia*. Infatti, sulle iscrizioni sepolcrali si legge *T(iti) filia*, *L(uci) filia*, attestando la nascita libera e non servile. Questo sistema si riscontra a partire dalla seconda metà del VI a.C. ed esprime la negazione dell'identità propria della donna e un rapporto giuridico subordinato, pari a quello che si ritrova nelle prime designazioni degli schiavi come *Gaipor*, composto da *Gaii* e *puer* che significa ragazzo e quindi schiavo di Gaio.

Il terzo tipo consiste, anche se molto raramente, nell'identificare le donne con un prenome. Cantarella³³ continua a seguire l'esame delle fonti di Ménager, dove si può leggere che per le donne dell'antichità romana era frequente l'uso di *praenomina* derivati dai colori come Rutila e Burra (Rossa, Fulva), Caesellia (dagli occhi verdi?), Rodacilla (dalle gote rosee?), Murrula (Bruna), oppure altri *praenomina* derivati da nomi maschili come Gaia (il più diffuso), Lucia, Publia, Numeria, che assumevano dopo il matrimonio, anche se il nome veniva assegnato durante la purificazione, una forma di battesimo svolto nell'ottavo giorno dalla nascita delle bambine. Alcuni di questi prenomi si riscontrano nelle fonti letterarie ed epigrafiche, mentre altri, sono documentati da epitaffi del II secolo.

Cantarella trae la conclusione³⁴ secondo la quale l'uso talmente raro dei *praenomina* femminili si propagò a Roma sotto l'influenza delle popolazioni in cui invece era diffuso. Secondo Ménager, queste popolazioni erano tutte o in parte quelle confinanti, considerando soprattutto gli Etruschi come sembra più probabile a Cantarella³⁵. Difatti, come si vedrà più avanti, tra gli Etruschi vi era

³¹ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 18.

³² Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 18.

³³ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., pp. 54 – 55.

³⁴ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., p. 55.

³⁵ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., p. 55.

l'abitudine di identificare una donna libera tramite sia il nome di famiglia sia il suo nome proprio personale; inoltre, sugli architravi esterni di alcune tombe femminili sono stati incisi i nomi delle donne dedicatrici del sepolcro; e per di più quando si doveva citare un cittadino a pieno diritto se ne nominavano entrambi i genitori.

Tornando alle Romane, però si può notare dalla maggioranza delle testimonianze letterarie ed epigrafiche romane, che i *praenomina* femminili non vengono esplicitati, forse ignorati, forse taciuti. Se in Grecia la condizione pubblica della donna si può ricavare dal discorso di Pericle per i caduti del primo anno della guerra del Peloponneso, in cui Pericle afferma che «sarà motivo di gloria delle donne se non darete occasione di discorsi tra gli uomini né in lode né in biasimo»³⁶, a Roma invece la condizione pubblica della donna si può riscontrare nel fatto che la sua gloria richiedeva perfino che il proprio nome non venisse pronunciato.

Quello che si può, dunque, ricavare è che in generale non vi era la necessità di distinguere la donna a livello pubblico non indicandone il prenome, proprio perché le donne erano normalmente escluse dalla vita pubblica ufficiale.

Come detto prima, l'onomastica romana è la prima rappresentazione della condizione sociale³⁷, poiché una donna nobile rimarrà “cristallizzata” nell'utilizzo del solo gentilizio oppure dei *cognomina* ereditari, mentre tra il ceto medio si affermerà soprattutto per motivi pratici l'uso libero del cognome; l'*ingenua* cioè una donna di nascita libera sarà identificata dal patronimico e la *liberta* dal patronato che è modellato sul patronimico (*T(iti) liberta*, *M(arci) liberta*), testimoniando quindi l'origine servile; le schiave, poi, venivano individuate dal *simplex nomen*, che dopo il processo di liberazione o *manumissio* assumeranno il gentilizio dal patrono: *Sabinia C(ai) l(iberta) Myrtale*.

Ritornando all'epitaffio di Claudia, dopo l'identificazione della donna, si procede con il matrimonio (*suom mareitum corde deilexit sovo*) e la maternità (*gnatos duos creavit*), che nell'ideale romano consistono delle tappe fondamentali della vita femminile.

Il matrimonio rappresentava il passaggio da un tutore, cioè il parente maschio più prossimo, al nuovo tutore, tramite il quale spesso si poteva ottenere una

³⁶ Tuc., II, 45, 2.

³⁷ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 18 – 19.

forma di promozione sociale e costituiva con il nuovo tutore un patto, basato su di un principio quasi mercantile. Difatti non vi era una vera e propria oppressione o prevaricazione come si potrebbe pensare, ma un rapporto tra uomo e donna basato su un rapporto di scambio, il matrimonio a livello giuridico consisteva in realtà di un contratto stipulato tra le parti. Nella società romana, quindi, questo tipo di rapporto garantiva vantaggi reciproci e poteva procurare alle donne dei compensi come il miglioramento sociale, pur rinunciando a molto. Si può dunque dedurre che questi vantaggi sicuramente venivano ritenuti soddisfacenti dato che questo rapporto di scambio è perdurato nei secoli sostanzialmente invariato, arrivando fino all'età moderna. A livello poi di validità legale, il matrimonio romano era legittimo solo se avveniva tra titolari del diritto di *conubium*³⁸, cioè il diritto di matrimonio regolare, e aveva come scopo la procreazione di figli legittimi (*procreandorum liberorum causa*) destinati a diventare *cives*³⁹.

La maternità era un dovere ed era un elemento ricorrente nelle lapidi delle donne, come si trova scalpellato sulla statua dedicata a Heria Mansueta⁴⁰. Qui si legge che la figlia Digitia Marcellina, grazie alla concessione di un decreto dei decurioni, fa erigere una statua dedicata alla madre Heria Mansueta che viene descritta come *optima mater*. È interessante notare che viene anche qualificata dal gentilizio che la identificherebbe come membro della nobile *gens Heria* della cittadina di Atina⁴¹. Il caso di Heria Mansueta non è isolato nell'epigrafia atinate, che lungo un arco cronologico di circa quattro secoli, cioè dall'epoca tardo repubblicana alla fine del III d.C., tramanda esempi di donne particolari.

Alcune donne possono ricoprire cariche sacerdotali, ad esempio quella di Vestale, come nel caso di Munnia⁴². Munnia era una sacerdotessa di Cerere, un'importante carica municipale, e il suo nome si ritrova in un'iscrizione di epoca repubblicana. Pare che fosse di elevato rango sociale, forse sorella del duoviro

³⁸ Verg., *Aen.*, III, 319: *Pyrrhin conubia servas?*

³⁹ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 20.

⁴⁰ CIL X, 5068.

⁴¹ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, in *Le epigrafi della Valle di Comino. Atti del quattordicesimo convegno epigrafico cominese*, Atina, Palazzo Ducale, 2 giugno 2018, a cura di Heikki Solin Associazione Genesi, San Donato Val Comino, 2019, p. 117.

⁴² CIL I2, 1532, cfr. p. 1003; CIL X, 5073; ILS 3344; ILLRP 62.

Sextus Munnius⁴³. Sull'epigrafe sono stati anche incisi un coltello ed una scrofa, che alludono ai sacrifici in onore della dea⁴⁴.

Altre donne possono operare diversi mestieri e professioni⁴⁵ come nel caso di Marcellina⁴⁶. L'iscrizione è stata ritrovata in una cisterna ad Atina su di un punzone in argilla, che presenta le caratteristiche proprie dei "bolli oculistici", cioè dei sigilli usati dagli oftalmologi per incidere sui loro prodotti il nome, chi l'aveva realizzato e di solito le indicazioni terapeutiche, insomma un antico bugiardino. Sembrerebbe dunque che Marcellina fosse una *medica*. Pare strano, considerando la condizione femminile romana, che una donna fosse medico, ma dal I. a.C. sono numerose le donne medico sia ingenuae sia libertae, che operano nel campo dell'ostetricia, della ginecologia ed in altre branche della medicina. Nell'iscrizione si legge anche *nar(dini) flos*, da intendere come un collirio a base vegetale realizzato a partire dal fiore di nardo, che dovrebbe relazionarsi con *pue[lla?]*, la sua probabile paziente⁴⁷.

Altre ancora possono impegnarsi in atti evergetici, il che permette loro non di rado di ottenere un riconoscimento pubblico.

L'ultimo esempio, di nuovo proveniente da Atina, è costituito da una breve iscrizione⁴⁸ dedicata a Pomponia Graphis. Pomponia viene celebrata dalla comunità espressamente per meriti personali e con la formula *pr[o] / meritis* solitamente si alludeva ad atti di liberalità, di impegno economico e magari ripetuti nel tempo, che qui non vengono indicati ma tramite la locuzione generica si può ipotizzare la ricchezza e l'influenza della donna⁴⁹. Interessante è pure il nome che si presenta costituito dal gentilizio Pomponia e dal *cognomen* greco Graphis. Questi elementi onomastici inducono a ipotizzare che fosse una liberta, poiché il medesimo gentilizio legato a liberti sarebbe attestato anche in altre epigrafi rinvenute ad Atina, come nel monumento⁵⁰ eretto dal liberto Lucius Pomponius Tertius per sé e per la liberta Pomponia Philonice, forse la moglie⁵¹, e

⁴³ CIL X, 5074.

⁴⁴ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., pp. 117 – 118.

⁴⁵ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., pp. 119 – 120.

⁴⁶ AE 2012, 318.

⁴⁷ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., p. 120.

⁴⁸ CIL X, 5100.

⁴⁹ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., pp. 116 – 117.

⁵⁰ CIL X, 5105.

⁵¹ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., p. 108, nt. 24.

la lapide sepolcrale⁵² dedicata a Pomponia Nice menzionata insieme a quello che si ipotizza il marito⁵³.

Tornando al caso di Claudia, secondo Cenerini⁵⁴ l'epigrafe sembra alludere all'alta mortalità infantile, che era pari a circa un quinto dei neonati, dalla cui percentuale si escludono l'eventuale esposizione, la cui pratica riguardava prevalentemente le bambine, poiché le figlie femmine comportavano un costo, ovvero la dote, che non tutte le famiglie potevano o volevano sostenere. A questo triste dato si deve aggiungere la mortalità delle partorienti durante o *post partum* causata dalle limitate competenze mediche ed igieniche, compresa tra il 5 e il 10 % e così pure la frequente *mors inmatura* dei bambini e dei giovani.

La storica riporta poi la storia di Candida di Solona⁵⁵, in Croazia, che a circa trent'anni muore di parto con il suo bambino dopo quattro giorni di agonia. Il suo compagno, anche in schiavitù (*conservus*), fa realizzare in suo onore il monumento funerario e delinea la vicenda di Candida con l'efficace *cruciata*.

In media, quindi, una donna avrebbe dovuto generare almeno cinque bambini per essere quasi sicura di vederne **ti uno** o due. Vi sono però casi eccezionali, come per l'imperatrice Faustina Minore, moglie di Marco Aurelio, che ebbe in totale dodici o tredici figli, dei quali due parti gemellari e dei quali solamente cinque femmine ed un maschio, il futuro imperatore Commodo, raggiunsero l'età adulta⁵⁶.

Sembrerebbe poi che per la maggior parte dei bambini non venisse predisposto un vero e proprio sepolcro, ma che i bambini fossero semplicemente sepolti come dimostrato dalla scarsa attestazione di epitaffi dedicati ai bambini. Era però diffusa la pratica dei *carmina* epigrafici, che consistono di poesie su pietra e che spesso si ritrovano a partire dall'età imperiale sulle sepolture dei giovani rimpiangendoli.

La capacità e soprattutto il senso del dovere delle matrone romane, intese come le mogli libere e legittime dei cittadini romani, erano fondamentali per la donna, perché a lei spettava generare i futuri cittadini liberi, legittimi, forti e sani, in modo tale da continuare la propria *gens* e il destino di Roma.

⁵² AE 1981, 221.

⁵³ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., pp. 116 – 117, nt. 74.

⁵⁴ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 19.

⁵⁵ CIL III, 2267.

⁵⁶ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 19.

È interessante notare che la maternità ideale delle donne romane prevedeva che esse allattassero personalmente i loro figli (*labor nutricis*), il che si può ritrovare nell'esemplare moglie di Catone il Censore⁵⁷. Questa matrona si differenziava dalle altre matrone poiché non si affidava ad una balia, ma si allineava al modello ideale allattando lei stessa i propri figli e pure i piccoli schiavi di casa per instillare loro insieme al latte il senso di appartenenza, lealtà e devozione alla famiglia del *dominus*, con un rilevante rovesciamento di ruoli, come ci dice Cenerini⁵⁸. In età imperiale poi continuerà ad essere più diffuso l'allattamento materno poiché si riteneva che il latte materno determinasse l'aspetto fisico e caratteriale e che l'intervento di una schiava o di una balia introducesse un elemento alieno in grado di allentare legami naturali fra genitori e figli⁵⁹. Si arrivò perfino ad evitare di rendere effeminato un bimbo o di mascolinizzare una bimba, scegliendo una balia che avesse partorito un bimbo dello stesso sesso di quello che avrebbe poi allattato⁶⁰.

Ritornando all'iscrizione dedicata a Claudia, questa si conclude con la sua morte, rappresentata dal sepolcro che parla in prima persona⁶¹ e con la sua descrizione fisica prima che il passante possa allontanarsi.

Nel ritratto delineato brevemente sulla lapide si ritrovano diversi motivi tipici da ricercare nella donna ideale romana. Per incominciare l'espressione "*sermone lepido*" la descrive come dal piacevole conversare, facendo riferimento al fatto che il *sermo* delle donne per essere *lepidus* dovesse essere molto contenuto⁶². Infatti, la matrona romana, ovvero la donna legittimamente sposata e madre di un cittadino, non poteva parlare in pubblico perché "parlare è come denudarsi", secondo un decreto regio che poneva in relazione la parola femminile e il concetto di pudore, il che si vedrà più avanti con il culto romano dedicato a Tacita Muta. Dopodiché l'epigrafe termina con le attività proprie di "donna per bene"⁶³, ovvero la cura della casa nel senso di sorvegliare il lavoro servile e la filatura della lana. La filatura della lana è un elemento tipico⁶⁴ risalente al patto tra i Romani e

⁵⁷ Plut., *Cato Maior*, XX, 3.

⁵⁸ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 20.

⁵⁹ Gell., *Noct. Att.*, XII,1.

⁶⁰ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 20 – 21.

⁶¹ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 20 – 21.

⁶² Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., pp. 20 – 21.

⁶³ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 26.

⁶⁴ Plut., *Rom.*, XV, 5 e XIX, 7.

Sabini stretto dopo il ratto delle donne sabine. Alle donne sabine vennero riconosciuti dei privilegi in modo tale da non avere uno *status* inferiore a Roma rispetto a quello che avevano in patria, e tra questi privilegi vi era non dover lavorare se non al telaio (*plēn talasias*)⁶⁵. Secondo Plutarco, questo diritto sarebbe una possibile spiegazione del grido nuziale romano "*ton talasion*", che parrebbe indirizzato a ricordare il compito delle spose⁶⁶.

È interessante notare che vi era l'uso tra i Sabini di non pronunciare mai il nome proprio delle donne. Parrebbe quindi che le donne sabine avessero un loro nome proprio, ma che non dovesse essere pronunciato, che parrebbe un uso che si impose a Roma in età romulea⁶⁷. La possibile motivazione sarebbe probabilmente che, come presso molti altri popoli "primitivi", non era opportuno manifestare una forma di intimità considerata disdicevole se non che le donne della propria famiglia.

Non tenendo conto della componente etnica etrusca, considerando invece quella sabina oltre che la pratica dell'anonimato femminile romano, si potrebbe spiegare perché esistevano nella cultura romana la divinità del silenzio femminile, cioè Tacita Muta, e la divinità del rapporto tra donne e vino, ovvero Bona Dea, di cui nessuno, in particolare nessun uomo, eccetto il marito, sentì mai il suo nome.

E si può dedurre che la donna non doveva avere una sua identità, ma rappresentava una semplice parte passiva e anonima di un gruppo familiare privandola dell'elemento onomastico identificativo costituito dal *praenomen*.

⁶⁵ Plut., *Rom.*, XIX, 7.

⁶⁶ Plut., *Rom.*, XV, 4.

⁶⁷ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., pp. 52 – 53.

4. LA VOCE DELLE DONNE

Precedentemente abbiamo parlato di *sermone lepidus*, di anonimato femminile e del silenzio raccomandato alle donne. Si può ricavare che la condizione delle donne romane viene perfettamente descritta dalla considerazione che la loro società aveva del loro silenzio. Il silenzio femminile veniva definito come una virtù ma, nella realtà, consiste in una imposizione alle donne da parte della società romana. La voce delle donne, specchio appunto della condizione femminile, non veniva tenuta in conto nell'antichità, al punto che vi sono diversi esempi di divinità prive o private della parola. Queste divinità sono importanti poiché nella religione romana le divinità presiedevano degli scopi, erano divinità funzionali ed ogni divinità possiede una precisa area d'intervento e l'etimologia aiuta a definirla, dato che la religione è un mezzo, la religione aiuta a comprendere una civiltà in quanto esprime i motivi culturali di un popolo e le esigenze collettive e rivela pure le strutture sociali sottese⁶⁸.

4.1 Le divinità

4.1.1 Tacita Muta

Incominciamo dalla dea Tacita Muta che era una divinità del Silenzio e che rincarnava uno dei doveri assunti delle donne a Roma, tra i quali vi era appunto e soprattutto quello di non dimenticare che la parola era una prerogativa maschile, e questo silenzio imposto causava l'inevitabile conseguenza della subalternità femminile.

Tacita Muta era una divinità esclusivamente romana, era una divinità degli Inferi, la cui vicenda viene raccontata da Ovidio⁶⁹.

Questa ninfa Naiade era figlia del fiume Almona. Si chiamava in origine Lara o Lala o Larunda, nel cui nome si ritrova il verbo greco *laleo* "balbettare, chiacchierare, parlare". Questo nome trasparente descrive il carattere della ninfa che quindi parlava troppo, rivelando addirittura alla sorella Giuturna l'amore che Giove provava per lei e impedendo al dio ulteriori tentativi di conquista. Come

⁶⁸ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona: Motivi culturali e codificazione religiosa*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro on-line*, n. 2, 2009, pp. 275 e 277.

⁶⁹ Ov., *Fasti*, II, 569 – 616.

punizione Giove le strappò la lingua. Dopo averla ridotta per sempre al silenzio, Giove l'affidò a Mercurio perché la conducesse nell'Ade come ulteriore punizione. Durante il viaggio il dio la violentò e lei non poté chiedere aiuto perché ormai muta. Da lei, Lara, nacquero due gemelli, i *Lari compitales*, che divennero i numi tutelari dei confini e della città e in quanto loro madre, come la *Mater Larum*, questa ninfa veniva onorata anche col nome di Acca poiché la lettera h è muta.

Ogni anno si celebrava in suo onore la festa del silenzio, festeggiando la dea il 21 febbraio durante i *Feralia*, ultimo giorno dei *Parentalia*⁷⁰, un periodo di nove giorni dedicato alla commemorazione dei defunti. In questi giorni, infatti, si celebravano i *Manes*, gli spiriti dei morti ed in particolare degli antenati defunti e veniva eseguito un rito in onore della dea Tacita Muta.

Il rituale⁷¹ era complesso e possedeva un valore apotropaico e magico, con il quale si potevano incatenare e frenare (*vinximus*) le lingue ostili e le bocche nemiche esprimendo l'intento nella formula "magica" finale⁷².

Durante questo rito⁷³ una donna anziana collocava tre granelli di incenso con tre dita sotto la soglia; si facevano girare attorno ad un fuso romboidale dei fili "incantati" e si rigiravano in bocca sette fave nere. Si cospargeva di pece la testa del *maena*, un piccolo pesce, e se ne cuciva la bocca con un ago bronzeo; dopodiché si arrostitava il pesce, lo si spruzzava di vino e si beveva il vino rimasto per poi pronunciare la formula "*Hostiles linguas inimicaque vinximus ora*"⁷⁴.

È interessante notare che la menola era rappresentativo della dea in quanto è un animale muto, diventando per questa ragione particolarmente caro alla divinità e veniva utilizzato anche nelle cerimonie per scongiurare i fulmini.

Si può facilmente comprendere che questa divinità era legata alla coercizione dei *rumores*, cioè le dicerie maligne anche definite *murmura*, *murmurationes* e *fabulae*⁷⁵.

⁷⁰ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato. Cenni sulle divinità del silenzio nel pantheon romano*, in *Ascoltare gli Dèi / Divos Audire. Costruzione e Percezione della Dimensione Sonora nelle Religioni del Mediterraneo Antico*, a cura di Igor Baglioni, Edizioni Quasar, Roma, 2015, p. 147.

⁷¹ Ov., *Fasti*, II, 571 – 582.

⁷² Ov., *Fasti*, II, v. 581.

⁷³ Ov., *Fasti*, II, 571 – 582. Eva Cantarella, *Passato prossimo. Le donne romane da Tacita a Sulpicia*, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2001, pp. 13 – 14 e Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 147.

⁷⁴ Ov., *Fasti*, II, v. 581.

⁷⁵ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 147, nt. 50.

Il silenzio che la ninfa rappresenta e che le è stato imposto pare legarsi al silenzio proprio dei morti. Il valore ed il legame con la morte sembra dimostrato anche da Plutarco⁷⁶, che ricollega la dea al silenzio pitagorico. La destinazione finale, l'aldilà, risulta solo in apparenza punitiva, poiché fornisce alla dea un legame elettivo tra la stessa e l'Ade, a cui si aggiunge il valore di *Mater Larum*, il che le permette di guadagnare il culto domestico degli antenati. La violenza che la dea subisce lo dona questo patrocinio, ma in essa si ritrova il *topos* dello stupro sacro, come successe anche a Rea Silvia. Lo stupro sacro per i Romani possiede una qualità positiva, come se dalla violenza si arrivasse a riqualificare i personaggi del mito. Tornando alla qualità funebre della dea, si potrebbe derivare dal fatto che la dea veniva celebrata proprio nell'ultimo giorno dei *Parentalia*, che ricorrevano sempre il 21 febbraio, considerato dai Romani il mese dei morti⁷⁷.

È utile una veloce analisi del nome poiché le divinità romane venivano descritte dal loro nome, cioè la sfera di competenza di un dio o di una dea è contenuta nel teonimo⁷⁸. Nel caso di Tacita Muta, il teonimo viene mutato: la ninfa passa dall'aver un nome parlante, che la identifica nell'usare la parola a sproposito, per poi cambiare la sua identità onomastica: sia Tacita sia Muta indicano la sua nuova qualità, a lei imposta, e la riconoscono ben due volte in questa nuova accezione.

La sua mancanza del trattenersi dal parlare a sproposito e dal rivelare segreti sembrerebbe esserle propria proprio in quanto donna, quindi inevitabilmente per una caratteristica e un difetto tipicamente femminili⁷⁹. Per i Romani, ma anche per i Greci, l'abuso della parola era una qualità propria delle donne, alle quali era raccomandato tacere per evitare chiacchiere vane, situazioni equivoche, rivelazioni spiacevoli o addirittura danni. Dopo tutto "alla donna il silenzio reca grazia" scrive Sofocle nell'*Aiace*⁸⁰. Per i Romani tacere diventa quindi una virtù da ricercare nelle donne, ma era anche un dovere. Gli autori romani fanno spesso riferimento all'incapacità femminile di controllare il buon uso della parola e tali

⁷⁶ Plut., *Numa*, VIII, 6.

⁷⁷ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., pp. 148 – 149.

⁷⁸ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 277.

⁷⁹ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 14.

⁸⁰ Soph. *Aj.*, 293: γυναιξὶ κόσμον ἢ σιγὴν φέρει.

stereotipi negativi sul carattere femminile attraversano immutati il corso dei secoli.

Come afferma Cantarella⁸¹, Tacita per noi è particolarmente significativa perché è la storia di una donna leggera, incauta, che non ha riflettuto e che aveva fatto cattivo uso della qualità della parola, elemento fondamentale nella cultura romana caratterizzata dai discorsi nel Foro.

La dea è specchio dei valori della civiltà romana, per il suo *tacere* da una parte allontanava le male lingue, dall'altra era simbolo della conveniente ed appropriata riservatezza in quanto il silenzio e la discrezione erano tenuti in grande considerazione e si detestavano sconvenienti loquacità⁸², d'altra parte la lingua strappata è espressione della prevaricazione del mondo maschile che toglie la parola alla donna: il silenzio viene imposto e la donna è sottomessa tranne che per un periodo dell'anno, durante le feste per i defunti, il 21 di febbraio.

Tornando a Tacita Muta, era dunque un simbolo, così come lo era Aius Locutius.

4.1.2 Aius Locutius

Aius Locutius era una divinità romana. Questo dio si era manifestato solo una volta, nel 390 a.C. In questa occasione una voce proveniente dal bosco sacro a Vesta, il *lucus Vestae*, aveva parlato al plebeo M. Caedicius mettendo in guardia i Romani che avrebbero dovuto ricostruire e rafforzare le mura e le porte⁸³. Poco dopo arrivarono i Galli, che saccheggiarono la città perché l'avvertimento non era stato preso sul serio⁸⁴. Quando i Galli lasciarono Roma, il dittatore Camillo fece erigere un santuario sulla *Nova via*⁸⁵ in onore di Aius Locutius nel luogo dove la voce aveva parlato, nell'angolo Nord del Palatino, ma il dio, nonostante il gesto riparatore, non parlò più. È da notare che questo santuario era dotato di un'ara, cioè un altare all'aperto protetto da un recinto⁸⁶, definito anche come *sacellum*⁸⁷ e *templum*⁸⁸ ma non presentava statue o raffigurazioni del dio, proprio per il fatto che non si poteva rappresentare fisicamente una voce.

⁸¹ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 14.

⁸² Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 290.

⁸³ Cic., *De Div.*, I, 45, 101; Liv., V, 32, 6 – 9, V, 50, 5 e V, 52, 11; Plut., *Cam.*, XIV, 1 – 2 e *fort. Rom.*, V.

⁸⁴ Cic., *De Div.*, I, 45, 101.

⁸⁵ Liv., V, 32, 6 – 9, V, 50, 5 e V, 52, 11; Cic., *De Div.*, I, 45, 101; Plut., *Cam.*, XIV, 1 – 2 e *fort. Rom.*, V.

⁸⁶ Cic., *De Div.*, I, 45, 101.

⁸⁷ Liv., V, 32, 6 – 9.

⁸⁸ Liv., V, 50, 5; V, 52, 11.

Per esplicitare meglio questa figura si può ricorrere all'indagine etimologica.

Il nome del dio contiene, proprio come Tacita, due riferimenti alla parola, da *aio* e da *loquor*. In generale il nome si potrebbe tradurre come nunzio parlante, ma sono state ideate diverse ipotesi sugli specifici elementi del nome. Secondo alcuni, invece, deriverebbe da Caius, trascritto Aius per errore. In questo caso si intenderebbe come "un certo Caio che ha parlato" con un significato generico. Un'altra tesi lo ricondurrebbe ad Alius, nel senso di "l'altro", e dunque con il significato "l'altro che ha parlato". Locutius è comunque un sinonimo di parlatore.

Nonostante l'anonimato del dio, diversi studiosi⁸⁹ hanno collegato Aius Locutius a Faunus / Fatuus / Fatuclus, il compagno della dea Fauna⁹⁰ ed il cui nome Varrone ricollega a *fari*⁹¹, seguendo già le tesi degli antichi⁹² che lo caratterizzavano quindi con capacità profetiche ed oracolari, i cui vaticini si realizzavano soprattutto vocalmente⁹³ in contesti extraurbani e silvestri.

A prescindere dalle ipotesi onomastiche, Aius si staglia chiaramente in opposizione a Tacita e sembra personificare la parola maschile, e cioè l'uomo riconosciuto proprio dalla e per la sua capacità di esprimersi, lo individua nella sua caratteristica di saper formulare e comunicare il pensiero e per queste motivazioni la sua storia pare insegnare che alla parola maschile si poteva e si doveva credere⁹⁴. Aius Locutius e le divinità femminili del silenzio Tacita e Angerona rappresentavano anche l'opposizione sessuale maschile/femminile all'interno della comunità romana, nella quale si assegnava all'uomo la piena facoltà di parlare ed alla donna l'obbligo al silenzio⁹⁵.

4.1.3 Angerona e Arpocrate

Tacita Muta però non è la sola divinità femminile silenziosa, ma è l'unica costretta al silenzio per castigo⁹⁶. L'altra divinità femminile silenziosa è Angerona.

⁸⁹ Francesco Marcattili, *Voci notturne e profezie ancestrali: Aius Locutius, Faunus e il viaggio infero del sole*, in *Ostraka: Rivista di antichità*, Anno XXVII, Edizioni ETS, Pisa, 2018, p. 49.

⁹⁰ Serv., *Aen.*, VII, 47.

⁹¹ Varro, *L.L.*, VII, 36.

⁹² Liv., V, 32, 6 – 9; V, 50, 5; V, 52, 11; Plut., *fort. Rom.*, V.

⁹³ Serv., *Aen.*, VII, 81.

⁹⁴ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 15.

⁹⁵ Francesco Marcattili, *Voci notturne e profezie ancestrali*, cit., p. 50.

⁹⁶ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., p. 63.

Perfigli⁹⁷ riassume le funzioni ipotizzate dai moderni in un elenco nel quale Angerona viene riconosciuta come una divinità infera di origine etrusca, come personificazione della concentrazione e del silenzio come mezzo di raggiungimento della pace interiore, che è un concetto di origine indoeuropea, come divinità dell'indecisione e dell'oscillazione tra la stagione del buio e della luce, come dea celeste o dea della fertilità della terra oppure divinità silente protettrice di Roma.

Pare che la dea appartenesse all'antico ciclo sacro romano, la cui natura non era chiara nemmeno agli antichi scrittori che la menzionano⁹⁸. Diversi autori ne parlano ma forniscono informazioni diverse, a volte apparentemente contraddittorie⁹⁹.

È utile analizzare il nome per chiarire la natura e i compiti della dea, dato che il'indagine etimologica del teonimo aiuta a comprendere la divinità, il teonimo rappresenterebbe una *password* che permette di comprendere le sue funzioni¹⁰⁰.

Angerona è una dea di origine remota. All'interno del suo nome si trova il suffisso -ona riscontrabile anche in altre divinità sia celtiche come Epona, sia autoctone e legate alla realtà agro-pastorale del Lazio come Pomona o Bellona¹⁰¹. Questo suffisso, insieme ad altri, veniva utilizzato dai Romani in tempi più antichi per indicare i compiti precisi degli dei e spesso chiamavano gli dei con i nomi delle cose che dagli stessi volevano ricevere, per cui -ona fornisce una qualifica, definisce l'ambito di riferimento della dea in questione e quindi il suffisso indica la garanzia della sua protezione in una limitata e precisa area di competenza¹⁰², cioè dea dei cavalli, dea dei frutti e dea della guerra.

Il nome non è composto dal semplice suffisso, ma pure dalla radice **ang-*, che individua l'azione di oppressione fisica e psicologica¹⁰³, ricollegabile all'asfissia, e indicherebbe come patrocinio della dea la gola e la malattie dell'*angina pectoris*. Questa radice si ritrova in altre lingue indoeuropee e in latino si può individuare nel verbo *ango* come strangolamento fisico o *angustio* se strangolamento emotivo, negli aggettivi *angustus* relativo all'aspetto concreto di restrizione e *anxius*

⁹⁷ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 273.

⁹⁸ Varro., *L.L.*, VI, 3, 23; Plin., III, 5, 65; Macr., *Saturn.*, I, 10, 7; III, 9, 4.

⁹⁹ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 273.

¹⁰⁰ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 274.

¹⁰¹ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 140.

¹⁰² Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., pp. 295 – 297.

¹⁰³ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., pp. 277 – 278.

relativo all'aspetto psicologico, nel nome spaziale *angulus* e nella coppia psicologica *angor – anxietas*¹⁰⁴.

Da questa ipotetica etimologia si ricava che la dea era preposta a proteggere chiunque avesse la sensazione di soffocare, sia a livello emotivo sia a livello fisico, la gola, diventando il nume tutelare delle malattie legate a questa parte del corpo. Questa è una particolarità frequente nella religione romana che presenta altri esempi di divinità funzionali a presiedere a condizioni pericolose oppure proteggere da morbi o da condizioni di malessere.

Nel caso di Angerona la sfera di competenza e la condizione di malessere o pericolo coincidono, evocando nel nome quello specifico stato¹⁰⁵. La dea presiederebbe la gola, in quanto proteggeva dallo strangolamento causato dall'*angina* o avvertito a causa dell'*angor*, differentemente da Tacita Muta che tutelava la bocca e la lingua al fine di far tacere le maldicenze¹⁰⁶.

Le testimonianze riguardanti questa dea sono molteplici, ma Macrobio¹⁰⁷ ricostruisce in un certo senso l'etimologia del nome corredandola con la tutela relativa. Nel passo in questione l'autore presenta la dea nella variante Angeronia con la diffusa oscillazione della *i*.

Ci riporta che la dea veniva celebrata il 21 dicembre sacrificando presso il *sacellum* (un piccolo recinto con un altare) della dea Volupia, figlia di Psiche e Cupido, il cui culto è precittadino e nel cui nome si ritrova *voluptas*, cioè l'appagamento di ciò che si vuole, la quale dea sarebbe l'antecedente preistorica a Venere¹⁰⁸. Questo santuario si trovava vicino alla *Porta Romanula* che era una delle più antiche fortificazioni del Palatino nell'angolo nord-ovest¹⁰⁹.

Nel ricostruire l'eziologia del nome Angerona poi Macrobio cita tre autori antichi. I primi due autori antichi collegano la dea alle difficoltà psicologiche, Verrio Flacco alle preoccupazioni, Masurio Sabino afferma che la dea si trovi vicina a Volupia perché sopportare le angosce sia fisiche sia emotive porta al piacere, mentre Giulio Modesto la collega alla liberazione dall'*angina*, confermato da Festo¹¹⁰ (anche se per quest'ultimo l'*angina* era stata un'epidemia

¹⁰⁴ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 141.

¹⁰⁵ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 281.

¹⁰⁶ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., pp. 285 – 286 e 288.

¹⁰⁷ Macr. *Sat.*, I, 10, 7 – 9.

¹⁰⁸ Francesco Marcattili, *Luna Silens. Sul silenzio di Angerona e Tacita Muta*, MEFRA, 2017, p. 343.

¹⁰⁹ Varro, *L.L.*, V, 164; VI, 3, 23 – 24.

¹¹⁰ Fest., 16L.

animale, non umana). Tramite le citazioni di Macrobio si può non solo leggere una ricostruzione etimologica degli antichi stessi, ma pure informazioni sul culto. Macrobio, inoltre, ci fornisce una descrizione della dea che veniva rappresentata con la formula *ore obligato atque signato*¹¹¹, cioè ben fasciata e sigillata con la cera¹¹², quindi imbavagliata. La rappresentazione della dea imbavagliata si spiega nel fatto che le divinità romane si distinguevano attraverso degli attributi per evitare eventuali equivoci d'indirizzo della preghiera; dunque, Angerona esplicitava la sua funzionalità non solo nel suo nome, ma nella stessa raffigurazione¹¹³.

Nel silenzio che la raffigura, ci si ritrova una forte valenza apotropaica, questo silenzio parrebbe una negazione delle avversità fisiche e psicologiche¹¹⁴. Questa imposizione al mutismo si ritrova pure in Plinio il Vecchio¹¹⁵ che dipinge la statua della dea Angerona con la bocca chiusa e sigillata ed in Giulio Solino¹¹⁶ che nel III d.C. descrive Angerona con la bocca serrata e sigillata e la identifica come nume tutelare del silenzio. Queste due testimonianze non solo coincidono tra loro e confermano Macrobio, ma in entrambe si legge la vicenda di Valerio Sorano che venne punito per aver rivelato il nome segreto di Roma¹¹⁷. In questa valenza la dea acquisirebbe un ulteriore patrocinio, personificherebbe la difesa del silenzio inteso non come un valore positivo in generale, come per Tacita Muta, ma come una necessità intrinseca alla protezione di Roma¹¹⁸. Bisogna però tener presente che l'essere imbavagliata non implica un mutismo irreversibile, differentemente da Tacita Muta, ma implica un monito al silenzio, in linea con la cultura romana che condannava e detestava la loquacità sconveniente pure nel lamentarsi delle proprie sciagure o sofferenze. La dea Angerona aiuterebbe a sopportare ed a nascondere il dolore fisico o morale e rappresenterebbe l'interdizione sociale della lamentela, portando a rafforzare la volontà e l'animo come affermava Masurio Sabino con *dissumulare*, poiché il silenzio era considerato pregevole a

¹¹¹ Macr., I, 10, 8; Plin., III, 5, 65.

¹¹² Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 287.

¹¹³ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 288.

¹¹⁴ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 142.

¹¹⁵ Plin., III, 5, 65.

¹¹⁶ Solin., *Polyh.*, I, 6.

¹¹⁷ Plin., III, 5, 65; Serv., *ad Verg. Aen.*, I, 277; Solin., *Polyh.*, I, 6.

¹¹⁸ Ida Gilda Mastrorosa, *Quae digito ad os admoto silentium denuntiat. Le culte d'Angerona entre Anciens et Modernes*, in *Silence et sagesse. De la musique à la métaphysique: les anciens Grecs et leur héritage*, Classiques Garnier, Paris, 2014, p. 129.

differenza del lamentare le proprie sciagure o sofferenze¹¹⁹. Angerona, aiutando a sopportare il dolore, di natura fisica o morale, con controllo e convenienza sociale, sembra così rappresentare questa interdizione sociale della lamentela. In un certo senso, la dea stessa mantiene il segreto, ma non perché sia stata imbavagliata ma perché si è imbavagliata lei stessa¹²⁰.

Inoltre, il giorno in cui si celebrava la dea, cioè il 21 dicembre¹²¹, coincide con il solstizio d'inverno che viene definito a causa della scarsa luce di quei giorni *angusti dies*¹²², giorni che ricadevano sotto la tutela della dea. Sia per la definizione e l'etimologia, sia per l'immagine che evocano, si richiamano alla dea Angerona poiché quei giorni angusti esprimono la chiusura di un ciclo solare e l'apertura di uno nuovo¹²³, in un momento meteorologico difficile, dal quale deriverebbe la necessità di aggiungere una valenza positiva data dalla tutela divina¹²⁴. Il legame con il giorno più breve dell'anno e la conseguente luce limitata fornisce alla dea una componente celeste che la fa invocare il giorno del solstizio con la qualifica di *diva*, da cui prende il nome la sua festa *Divalia*, anche noti come *Angeronalia*¹²⁵. La connessione della dea con il sole è anomala considerando che la cultura romana percepiva il sole come elemento maschile, come poi si affermerà successivamente nelle cerimonie collegate al *Sol Invictus* ed alla tradizione del Natale. Marcattili¹²⁶ suppone quindi che la "vittoria" della luce in un periodo privo in realtà porterebbe a riconoscere in Angerona non una divinità solare, ma una lunare, una qualità dunque più vicina al suo essere donna. La sua componente lunare si ritroverebbe quindi pure nel sacrificio offertole nella *Curia Acculeia*¹²⁷. Inoltre, tra le possibili divinità tutelari di Roma, Macrobio considera non solo Giove e Ops Consivia, ma pure Angerona e Luna¹²⁸. Se si vuole attribuire ad Angerona la qualità lunare, si può intuire la sua relazione con la sfera funeraria e con il silenzio dei morti¹²⁹. Cantarella¹³⁰ conferma questa teoria,

¹¹⁹ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 290.

¹²⁰ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., p. 290.

¹²¹ Plin., III, 5, 65; Macr., I, 10, 7 – 9.

¹²² Ov., *Trist.*, V, 10, 8.

¹²³ Micol Perfigli, *Le pericolose angustie della dea Angerona*, cit., pp. 298 – 299.

¹²⁴ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 144 e Francesco Marcattili, *Luna Silens*, cit., p. 340.

¹²⁵ Francesco Marcattili, *Luna Silens*, cit., p. 340.

¹²⁶ Francesco Marcattili, *Luna Silens*, cit., pp. 341 – 345.

¹²⁷ Varro, *L.L.*, VI, 3, 23.

¹²⁸ Macr., *Sat.*, III, 9, 3 – 4.

¹²⁹ Francesco Marcattili, *Luna Silens*, cit., p. 344.

¹³⁰ Eva Cantarella, *Le donne e le città*, cit., p. 63.

riportandoci che la letteratura moderna assegna al silenzio di Angerona il valore del silenzio dei morti. La studiosa, però, interpreta questo bavaglio come simbolo del silenzio femminile, inteso dai Romani non solo come virtù ma anche e soprattutto come un dovere imprescindibile. La dea è dunque la rappresentazione dei valori della civiltà romana e del ruolo delle donne al suo interno.

Marcattili¹³¹ aggiunge un'ulteriore ipotesi: Angerona e Tacita Muta vengono celebrate entrambe il 21, di mesi diversi, con una qualità funeraria, per cui le due dee sembrerebbero in simmetria. Le due feste sembrano racchiudere tra due interluni e due cicli funerari, la fine e l'inizio dell'anno, coincidenti con i due mesi di purificazione e di rigenerazione che preparano ad un nuovo ciclo riproduttivo con la prima luna di marzo che si concluderà a dicembre con la rinascita del sole, in un parallelo con le capacità riproduttive delle donne successive al parto ed alla nascita celebrati proprio a dicembre; si spiega così ulteriormente l'angoscia di una comunità che accompagnava la fase del solstizio invernale in un momento nel quale sia la sussistenza sia la continuità poteva entrare in crisi.

Ad Angerona ed a Tacita Muta, divinità femminili connesse con l'assenza di parola, si aggiunge Arpocrate, il quale è una divinità maschile celeste orientale¹³². Il 21 dicembre era, non solo la festa di Angerona, ma anche il *dies natalis* di Arpocrate, il cui culto misterico si diffuse in epoca imperiale. Questo dio veniva raffigurato nel gesto universale di portare il dito alle labbra¹³³, che sembrerebbe alludere ad un obbligo iniziatico¹³⁴. Il dio era figlio di Iside e Osiride ed il suo nome, nella composizione originaria, vorrebbe dire "Horus il bambino" (*Her-pa-herd*)¹³⁵, ed infatti con il fratello Horus veniva confuso. Il fatto che sia figlio di Osiride permette di identificarlo col sole nascente, assimilandolo in questo senso a Febo Apollo. Il gesto a monito con cui viene raffigurato viene rappresentato in un dipinto accanto all'*Omphalós*, la Pietra sacra del santuario delfico¹³⁶.

¹³¹ Francesco Marcattili, *Luna Silens*, cit., pp. 344 – 346.

¹³² Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, cit., p. 139.

¹³³ *Ov.*, *Met.*, IX, 692; *Cat.*, c. 74.

¹³⁴ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, pp. 144 – 145.

¹³⁵ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, p. 145.

¹³⁶ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, p. 145.

In Plutarco¹³⁷, questo invito al silenzio sembra tutelare la riservatezza e l'esclusività dei misteri, come dimostra la formula rituale recitata durante il suo culto "la lingua è il destino, la lingua il dio"¹³⁸.

Il cosiddetto *signum harpocraticum* non è solo un invito ad evitare di rivelare i rituali dei misteri, ma anche il simbolo della privazione della parola, del silenzio come un valore divino ed una virtù¹³⁹.

Mentre Aius Locutius legittima la parola maschile com'è naturale in una società patriarcale, le tre divinità del silenzio paiono quasi integrative¹⁴⁰.

Tacita Muta, in quanto *Mater Larum* e quindi in quanto nume tutelare degli antenati, sorvegliava e supervisionava il silenzio del privato, con l'aggiunta del valore apotropaico attraverso la sua vicinanza con l'Ade come si ritrova nella presenta rituale delle fave.

La dea Angerona veniva celebrata in un culto che possedeva un valore più "magico-evocativo" che era pure dotato di una forte matrice pubblicistica, poiché si sosteneva la necessità di proteggere e nascondere il nome segreto di Roma.

Il dio Arpocrate è un'anomalia: possiede delle origini esotiche e successive alle dee, inoltre a differenza delle dee il suo silenzio è un monito categorico dovuto all'obbligo del segreto iniziatico e fornendo un valore, un potere divino alla parola¹⁴¹ ed il suo silenzio consiste di un invito fatto da un uomo nei confronti di chi si avvicinava a lui.

4.2 Le anomalie

A Roma, la rappresentazione femminile è condizionata da stereotipi quasi immutati nel corso dei secoli che confinano la donna ha un ruolo esclusivamente domestico e riproduttivo¹⁴².

Per questo motivo, la parola femminile viene limitata all'ambito privato, condannando le donne che osavano parlare in pubblico anche solo per difendersi in tribunale, come invece fecero Mesia di Sentino¹⁴³, la quale sostenne

¹³⁷ Plut., *De Is. et Os.*, 68.

¹³⁸ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, pp. 145 – 146.

¹³⁹ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, pp. 146 – 147, nt. 46.

¹⁴⁰ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, p. 149.

¹⁴¹ Arduino Maiuri, *Il sonoro negato*, p. 149.

¹⁴² Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 203.

¹⁴³ Val. Max., *Fact. et dict. mem.*, VIII, 3, 1.

personalmente la sua difesa facendosi assolvere, o Ortensia¹⁴⁴, la figlia di Ortensio Ortalo che difese se stessa e le altre donne abbienti da una tassa a loro parere ingiusta con la stessa filosofia della rivoluzione americana nel XVIII: “*no taxation without representation*”. Le poche voci che ci sono state tramandate sono dovute al caso poiché il controllo maschile si esercitava attraverso un filtro non solo nel campo sessuale, giuridico, sociale e morale, ma pure quello linguistico¹⁴⁵. La parola femminile è accettata e riconosciuta solo quando si adegua ai valori civici del *mos maiorum* trasmettendoli¹⁴⁶ sia nelle epigrafi sia in letteratura. Nella letteratura la voce delle donne viene filtrata da quella maschile, producendo una continua *sermocinatio*. La *sermocinatio* è una figura retorica che consiste, all’interno dell’arte della conversazione colta, nella riproduzione di ragionamenti e / o di stati d’animo di qualcuno¹⁴⁷ ed era una pratica comune nei discorsi degli oratori come illustrano i manuali dedicati all’arte oratoria, tra i quali Quintiliano¹⁴⁸. La *sermocinatio*, dunque, si può descrivere anche come nell’attribuire parole mai pronunciate, e la si può applicare pure alle donne romane come si può leggere nell’elegia erotica, dove la parola femminile è stata definita ventriloquismo letterario¹⁴⁹.

Difatti, non abbiamo materiale di produzione letteraria femminile pervenutoci, ma abbiamo delle eccezioni notevoli, ovvero la produzione dell’autrice Sulpicia, gli scritti autografi da Vindolanda e le opere di Egeria e Perpetua.

4.2.1 Tavolette di Vindolanda

Le tavolette di Vindolanda¹⁵⁰ sono state rinvenute nel sito archeologico di Vindolanda, nell’area del *praetorium*, uno dei forti sulla frontiera romana del Nord della Britannia, e risalgono al 90 - 120 d.C. In generale, i testi sono di difficile lettura per lo stato di conservazione e di frammentazione delle tavolette di legno, ma si riesce a ricavare che il materiale è eterogeneo e variegato, e tra queste tavolette tre testi sono da considerare.

¹⁴⁴ Val. Max., *Fact. et dict. mem.*, VIII, 3, 3.

¹⁴⁵ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 203.

¹⁴⁶ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 203.

¹⁴⁷ Elena Malaspina, Ermanno Malaspina, *La comunicazione linguistica in latino. Testimonianze e documenti*, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2014, pp. 87 – 88.

¹⁴⁸ Quint., *Inst.*, IX, 2, 30 – 32.

¹⁴⁹ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 203.

¹⁵⁰ Elena Malaspina, Ermanno Malaspina, *La comunicazione linguistica in latino*, cit., pp. 101 – 102.

Il primo¹⁵¹ appartiene all'archivio di Flavio Ceriale, il prefetto della nona coorte dei Batavi in servizio a cavallo del I e del II d.C. È un biglietto di invito ad un compleanno da parte di Claudia Severa, moglie dell'ufficiale Elio Brocco, all'amica Sulpicia Lepidina, moglie di Ceriale.

Il corpo centrale appare elegante ed organizzato da parte di uno scriba professionista, mentre i saluti scritti in maniera meno accurata sono di mano della stessa Severa. La tavoletta ci testimonia il linguaggio proprio di una donna di media cultura, ricco di convenevoli e dal tono affettuoso¹⁵². Molto probabilmente si tratta del primo esempio noto di scrittura latina femminile autografa.

Il secondo testo¹⁵³ pure è indirizzato a Lepidina. Si presenta come una lettera personale di Severa la quale le ricorda che verrà a trovarla con il permesso del marito Brocco forse per discutere di questioni importanti, per poi manifestare l'intenzione di soggiornare a Briga, nelle vicinanze del forte. Questa tavoletta dimostra chiaramente la regolarità della corrispondenza tra le due donne ed il legame intimo. Lo scriba trascrive elegantemente e si nota nuovamente una chiusura di Severa.

La terza tavoletta¹⁵⁴ rientra sempre nella corrispondenza di Sulpicia Lepidina, da parte però di un'altra donna, il cui nome è di difficile lettura, così pure l'argomento. La donna, forse di nome Paterna, sembra scrivere di rimedi per una febbre che forse intende portare a Lepidina per Lepidina stessa ed a un'altra persona, forse Ceriale.

Queste tavolette costituiscono una importante testimonianza di scrittura femminile, autografa in un certo senso, che sfugge al silenzio imposto alle donne. In realtà le donne potevano esprimersi in un'altra maniera, considerata esclusivamente femminile, cioè la tela. Già nella tradizione mitica classica, la filatura e la tessitura vengono considerati come mezzi di espressione femminile, proprio come aveva fatto Penelope, e in particolare con immagini ricamate nel tessuto: già Elena, a cui era stata donata una conocchia d'oro¹⁵⁵, raffigurava sul suo mantello purpureo gli avvenimenti della guerra di Troia¹⁵⁶. La tessitura,

¹⁵¹ Vindol. 291.

¹⁵² Elena Malaspina, Ermanno Malaspina, *La comunicazione linguistica in latino*, cit., pp. 101 – 102.

¹⁵³ Vindol. 292.

¹⁵⁴ Vindol. 294.

¹⁵⁵ Hom., *Od.*, IV, 125.

¹⁵⁶ Hom., *Il.*, III, 125 – 128.

dunque, diventa mezzo di espressione privilegiato oltre essere la competenza lavorativa primaria.

Vi sono però altre importanti testimonianze della parola femminile non mediata dagli uomini. Queste testimonianze sono le opere di tre autrici, Sulpicia, Perpetua in un certo senso ed Egeria, sulle quali non approfondiremo.

4.2.2 Sulpicia

Ci è giunto dall'antichità un esempio di donna che parla senza mediazioni maschili, cioè Sulpicia la quale è una poetessa elegiaca.

È l'unica donna autrice antica che ci sia stata tramandata la cui produzione si trova raccolta nel *Corpus Tibullianum*¹⁵⁷. Il motivo per il quale si trova nel *corpus* di Tibullo è che le sue elegie sono state attribuite a Tibullo per due ragioni: prima di tutto le donne tendenzialmente non disponevano di canali per far conoscere e diffondere le proprie opere, e forse non pensavano nemmeno ad utilizzarli; in più coloro che valutavano se inserire o meno un'opera tra quelle da tramandare ai posteri non consideravano la produzione femminile¹⁵⁸, né tantomeno ipotizzavano di trovarsi di fronte ad una mano femminile.

Dell'autrice sappiamo che era figlia del giureconsulto Servio Sulpicio Rufo, nipote e probabilmente pupilla di Marco Valerio Messalla Corvino, mecenate di un circolo letterario, e pertanto apparteneva all'élite aristocratica augustea.

Nelle sue opere, sei soli poemi totalizzando 40 versi, si trova un rovesciamento dei tradizionali schemi della *pudicitia*, poiché la poetessa non si cura dei *rumores* sul suo conto e sul suo amante Cerinto. Anzi, pare amare che si parli di lei, mentre una donna *honestas* lo avrebbe evitato. Cenerini¹⁵⁹ fa notare come questa ostentazione, anche della passione erotica, parrebbe essere l'unico modo attraverso il quale la voce femminile possa assumere il ruolo d' "autore" nella poesia d'amore latina, ricadendo negli schemi linguistici e comportamentali considerati maschili.

Sulpicia è una donna emancipata che, come altre in quel periodo, viveva secondo un nuovo modello rifiutando la norma. È certo che Sulpicia, a differenza delle sue coeve, aveva più possibilità di scegliere e disponeva di maggiore protezione di altre, in quanto Messalla garantiva per lei. Inoltre, poteva ed era capace di

¹⁵⁷ Sulp., *Apud Tib.*, III, 13 – 18.

¹⁵⁸ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 127.

¹⁵⁹ Francesca Cenerini, *La donna romana*, cit., p. 204.

scrivere di sé, ma anche la fortuna di non essere cancellata dal ricordo¹⁶⁰, venendo tramandata sotto il nome di Tibullo.

Sulpicia è importante perché testimonia una condizione femminile poco tramandata, fatta di donne più libere che solitamente ci vengono ricordate dagli antichi solo per mostrarle come esempio negativo. Marziale¹⁶¹ la cita, invece, invitando a leggere Sulpicia come esempio di amore coniugale.

Da parte dei moderni la sua produzione veniva considerata dilettantesca ed amatoriale, ma grazie ad una rivalutazione recente si notano nel complesso dei procedimenti strutturali sofisticati ed una sintassi propria di un programma poetico. In particolare, Ezra Pound¹⁶² anticipò i tempi assegnandole un valore storico, letterario e linguistico: riteneva che per tradurre Catullo, Ovidio o forse Sulpicia sarebbe ben valsa la pena lavorare una decina d'anni¹⁶³.

4.2.3 Perpetua ed Egeria

Le ultime attestazioni di donne che parlano in prima persona si ritrovano nelle opere cristiane della *Passio Perpetuae et Felicitatis* e della *Peregrinatio Egeriae*.

La *Passio Perpetuae et Felicitatis*¹⁶⁴ non è direttamente di mano femminile. Infatti, è stata realizzata da un autore anonimo coevo a partire dagli appunti presi dalla martire Perpetua mentre si trovava relegata in carcere a Cartagine nel 203.

La descrizione del martirio di Vibia Perpetua, giovane sposata di nobile nascita, subito insieme ad altri cristiani, viene trattata dal capitolo III al X, che contengono la narrazione e le visioni di Perpetua. Dall'XI capitolo al XIII il narratore diretto è Satirus, uno degli altri martiri, invece l'autore dei restanti, cioè il I, il II, e i capitoli dall' XIV al XXI, siano stati scritti da un testimone oculare subito dopo la morte. Si suppone che l'autore dei capitoli non dedicati a Perpetua e il curatore dell'opera per intero sia Tertulliano, poiché la struttura frasale, la sintassi e il lessico ricordano le altre sue opere, come *Ad Martyres* e *De Patientia*. L'importanza di quest'opera nei primi secoli del cristianesimo era tale da far dire a Sant'Agostino¹⁶⁵ di non porre la *Passio* sullo stesso livello delle Sacre Scritture.

¹⁶⁰ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 131.

¹⁶¹ Mart., *Ep.*, X, 35, 1 – 4.

¹⁶² Ezra Pound, *Horace*, in *The Criterion*, 9, 1929-1930, ripubblicato in *Arion*, 1970, pp. 178 sgg.

¹⁶³ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 127.

¹⁶⁴ Elena Malaspina, Ermanno Malaspina, *La comunicazione linguistica in latino*, cit., cit., pp. 108 – 109.

¹⁶⁵ Aug., *De anima*, I, 10, 12.

La seconda opera¹⁶⁶ consiste della *Peregrinatio Egeriae* noto anche come *Itinerarium Aetheriae*, che si può definire un diario di viaggio e che risale alla fine del IV d.C. L'opera è anonima ma si ritrova l'autore in una suora oppure una nobildonna, Eteria o Egeria, che racconta alle consorelle o amiche il suo viaggio verso la Terra Santa partendo dalla Galizia in un latino umile e familiare.

L'opera, nonostante non sia stata tramandata per intero, è interessante per diversi motivi. In primis, consiste di uno scritto di mano femminile, nel quale il protagonista è la donna che parla in prima persona. Fornisce poi informazioni affascinanti sulla vita religiosa e l'osservanza delle date e delle pratiche cristiane nelle varie località visitate, includendo passi delle Sacre Scritture. Inoltre, descrive le varie tappe del viaggio e corredda in alcuni luoghi pure traduzioni dal greco al latino per le lettrici, testimoniando la conoscenza (parziale) della lingua greca da parte della donna.

Al di là di secoli di silenzio e/o di vicende femminili narrate da voci maschili, da Roma giungono delle voci femminili¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Elena Malaspina, Ermanno Malaspina, *La comunicazione linguistica in latino*, cit., pp. 107 – 108.

¹⁶⁷ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 131.

5. IL VINO

Nella premessa si è parlato di come la condizione della donna fosse determinata sia da norme giuridiche sia anche dal costume. Nella tradizione di Roma il *mos maiorum*, le usanze ereditate dagli antichi si trasmettevano tramite non solo monumenti e leggi, ma anche tramite l'educazione. In quest'ultimo caso, come visto precedentemente, l'educazione delle fanciulle si basava sulle attività proprie delle donne e sui valori che rendevano meritevole ed ammirabile una donna indicati da esempi mitici e dai *mores*, al cui rispetto le bambine, le ragazze e le donne venivano esortate. I *mores* consistono di consuetudini di natura soprattutto rituale che regolavano la quotidianità nell'antica Roma e che per lungo tempo rappresentarono l'unica fonte di diritto. Questo insieme di indicazioni, che fornivano gli esempi corretti a cui aspirare, costringeva le donne a piegarsi al modello. Tra le varie indicazioni ne vorrei esaminare una, quella riguardante il vino, poiché il regolare l'alimentazione è una delle forme di restrizione imposta dagli uomini alle donne nelle diverse epoche e culture.

Pur non appartenendo al patrimonio culturale romano antico, questa limitazione nei confronti del cibo e quindi pure dell'alcool potrebbe risalire ad Eva. Come Eva non si è trattenuta dal mangiare la mela, ha ceduto alla tentazione, così le donne che eccedono a tavola vengono mal viste, poiché questa cedevolezza, sia al cibo, sia agli alcolici, sarebbe propria della donna nell'immaginario maschile. Difatti, il digiuno è una delle pratiche di purificazione e punizione suggerite dal cristianesimo, ma anche in altre religioni¹⁶⁸. Eppure, vi sono prove archeologiche che individuerebbero questa concezione negativa come un'evoluzione "moderna", più recente. È interessante notare che nella tradizione testamentaria, che si data all'incirca tra X a.C. e il II d.C., non vi è una rappresentazione negativa della donna in relazione al vino¹⁶⁹. Le società dei primi uomini collegavano la donna all'abbondanza di cibo, rappresentando la divinità madre con forme femminili simbolicamente esagerate e con frutti, uova e linee, spirali, segni che ricordano lo scorrere dell'acqua. Queste rappresentazioni in forma di statuette e

¹⁶⁸ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio. Il vino e le donne nella società pre-romana e romana*, Nulla Die di Massimiliano Giordano, Enna, 2017, pp. 17 – 18.

¹⁶⁹ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità: una storia di divieti?*, in *Revue Internationale des droits de l'antiquité*, Presses Universitaires de Liège 2018, p. 200.

incisioni sono state definite Veneri preistoriche, e se per l'età paleolitica si riconducono al culto della fertilità, per il Neolitico si legherebbero alla gravidanza e all'allattamento¹⁷⁰. E come l'ideale forma del corpo cambia nelle diverse epoche e nelle diverse culture e nei diversi luoghi, così si muta il rapporto della donna con il cibo e con il vino.

Mi concentrerò sul vino poiché il consumo del vino è stato da sempre parte dei momenti di convivialità, di gruppo, di accoglienza. Modificare la pratica del consumo e la percezione della stessa permette di individuare l'inizio di un fenomeno, la causa scatenante e il connesso cambiamento sociale e politico¹⁷¹, che condiziona in questo caso la condizione della donna.

La modifica appare tra la fine dell'VIII e l'inizio del VII a.C., quando si diffonde un nuovo modo di mangiare, il convivio, il cui nome deriva da *cum vivere*, ispirato al simposio greco, cioè si consuma vino all'interno del pasto condiviso con i propri pari, creando una dinamica sociale ulteriore¹⁷². Nel *convivium*, la donna però può presenziare, diventando fondamentale poiché si occupava del controllo del vino, mentre nell'ambito religioso viene privata di qualunque contatto con il vino¹⁷³.

5.1 La percezione del vino

In tutte le società antiche il legame della donna al vino viene considerato negativamente. Ciò è testimoniato dalle diverse opere che rappresentano scene di donne ubriache o che soffrono di ebbrezza, ad esempio la scultura di età ellenistica che rappresenta una donna anziana ubriaca.

Questa scultura è stata realizzata in marmo e risale alla metà del III a.C. da parte di Mirone di Tebe il quale lavorava per la corte di Pergamo.

L'opera è una copia dell'originale, di cui sono state realizzate numerose copie, una delle quali si trova presso i Musei Capitolini, mentre quella mostrata è una copia successiva romana, alta 92 cm, che si trova alla Gliptoteca di Monaco di Baviera. Rappresenta una anziana che tiene stretto a sé un otre di vino. In quanto

¹⁷⁰ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., pp. 20 – 24.

¹⁷¹ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., pp. 38 – 39.

¹⁷² Michel Gras, *Vin et société à Rome et dans le Latium à l'époque archaïque*, in *Actes du colloque de Cortone (24 – 30 mai 1981)*, in *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes*, Publications de l'École française de Rome, 67, Rome, 1983, p. 1074.

¹⁷³ Michel Gras, *Vin et société à Rome*, cit., p. 1075.

in origine si tratta di un'opera di età ellenistica, essa ha l'obiettivo di raccontare nuove realtà mai trattate prima dall'arte antica, non tanto per fini veristici, ma per derisione. In questo caso, il tema è una donna ebbra, che esemplifica non solo una realtà, quella dell'abuso di alcol, ma pure mostra quanto sia sconveniente per una donna, che viene additata in questo modo e derisa. Bisogna notare inoltre che questa scultura viene citata da Plinio il Vecchio¹⁷⁴ che menziona una "vecchia ebbra" in marmo.

¹⁷⁴ Plin., *Nat. Hist.*, XXXIV, 57 – 58.

Vorrei aggiungere il componimento del poeta Leonida di Taranto in cui descrive proprio un'anziana ubriaca, che non piange i cari morti ma piange per il calice vuoto¹⁷⁵.

*Qui sta la vecchia ubriacona Maronide.
Rovina delle bottiglie di vino.
Sulla sua tomba c'è un calice attico,
simbolo noto a tutti. Si lamenta
anche sottoterra: non per i figli
o il marito lasciati senza nulla.
Piange solo per il calice vuoto.*

Tornando al vino, tendenzialmente se ne vietava il consumo alle donne, ma vi è un'eccezione, quella delle donne etrusche.

Per incominciare bisogna notare che la viticoltura è attestata con certezza in Etruria e sui Colli Albani a partire dall'Età del Bronzo, successivamente durante l'età del Ferro e durante il periodo detto "orientalizzante", cioè dal 720 al 570 a.C. circa. Secondo alcuni, invece, il vino non fu conosciuto nell'Italia centrale prima del IV a.C.¹⁷⁶, quando si notano influenze mediorientali ed egizie nelle arti e si registra non solo l'uso del vino, ma pure il valore sociale e politico della bevanda, includendo l'utilizzo nella sfera magico-sacrale¹⁷⁷.

Le donne etrusche appartenevano ad una cultura differente, in cui le donne vivevano maggiori libertà, come dimostra il fatto che nel citare un cittadino a pieno diritto se ne nominavano entrambi i genitori e per citare una donna libera la si identificava sia con il nome di famiglia, come succede per i Romani, sia con il suo nome proprio personale. Inoltre, sono state ritrovate attestazioni importanti, cioè sono stati incisi nomi di donne, le intestatarie del sepolcro, sugli architravi esterni di tombe femminili, come nel caso della necropoli del Crocifisso del Tufo di Orvieto¹⁷⁸, il che attesterebbe una parità tra uomo e donna,

¹⁷⁵ Leon., VII, 455.

¹⁷⁶ Michel Gras, *Vin et société à Rome*, cit., p. 1067.

¹⁷⁷ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., p. 31.

¹⁷⁸ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., pp. 35 – 36.

riscontrabile pure nella rappresentazione dei banchetti negli affreschi delle tombe, in cui le donne siedono accanto agli uomini. Rimanendo in tema, un'altra libertà di cui potevano usufruire consiste nel fatto che le etrusche potevano bere il vino liberamente ed in abbondanza senza ripercussioni, come ci attestano le fonti¹⁷⁹. La condizione delle donne etrusche era quindi molto differente da quella delle donne romane, che illustrerò successivamente.

Roncati¹⁸⁰ ci ricorda come però non ci siano testimonianze archeologiche che chiariscano l'effettiva motivazione di questa libertà, cioè se la partecipazione al convivio da parte delle donne etrusche fosse dovuta al loro ruolo di padrone di casa oppure implicasse e quindi tollerasse il consumo. Ci sono però prove archeologiche che dimostrano la partecipazione attiva al banchetto, come si può dedurre dai ritrovamenti di vasellame funzionale al bere nelle tombe femminili, come ad esempio coppe, oppure vasi per la miscita del vino che sembrerebbero indicare non partecipazione, ma un semplice ruolo ospitale.

In particolare, questi vasi, detti *vasa vinaria*, costituiscono il principale ritrovamento degno d'interesse. Innanzitutto, i *vasa vinaria* venivano utilizzati per la miscita del vino, cioè per mescolare il vino a spezie, miele, farina e formaggio¹⁸¹, oppure per mescolare i vini greci all'acqua di mare¹⁸², cioè *maris expers*, in quanto il vino antico era molto alcolico e dal sapore molto intenso. Il rinvenimento di questo tipo di vasi all'interno di sepolcri femminili sarebbe quindi interessante perché attesterebbero il ruolo da ospite delle donne più della partecipazione attiva¹⁸³.

Questi ritrovamenti sono emersi ad esempio nello scavo svolto dalla studiosa Bietti Sestieri nel 1992. Sono affiorati all'interno della necropoli di Osteria dell'Osa presso l'*ager gabinus* risalente al X – IX a.C. vasi predisposti a funzioni come servire e bere liquidi nelle tombe femminili¹⁸⁴. Ciò comproverebbe quantomeno la partecipazione ai convivi da parte delle donne etrusche al fine di controllare e distribuire la bevanda, in quanto padrona di casa che però doveva evitare la bevanda.

¹⁷⁹ Theop., *Apud Ath.* XII, 517d.

¹⁸⁰ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 200.

¹⁸¹ Hom., *Iliad.*, XI, 638 – 639.

¹⁸² Paulina Komar, *Wine taboo regarding women in Archaic Rome: Origins of Italian viticulture and the taste of ancient wines*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, p. 251.

¹⁸³ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 200.

¹⁸⁴ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., pp. 40 – 41.

Una situazione simile si riscontra a Tarquinia, da dove è emersa una vasta gamma di vasellame soprattutto a partire dal IX a.C. dedicato alla mescolta e al consumo di vino sia nelle tombe di personaggi altolocati sia in quelle di persone umili sia nei sepolcri di donne¹⁸⁵.

Come afferma Roncati¹⁸⁶, considerando che la documentazione archeologica non è “univoca” bisogna considerare cautamente quanto riportato da Teopompo¹⁸⁷ il quale tramanda una serie di costumi etruschi, come il fatto che le donne fossero in comune, che curassero il loro corpo come le Spartane facendo esercizi sportivi da sole o addirittura con gli uomini; a tavola sedevano vicino chi volevano, non necessariamente il marito, e si ipotizza fossero forti bevitrice. Bisogna tenere presente però che Teopompo non deve essere considerato come una fonte assolutamente affidabile, in quanto i Greci tendevano a enfatizzare tutti quei comportamenti che consideravano “deviati” ed a prediligere elementi considerati da loro interessanti, strani, che generavano curiosità.

Oltre la certezza che le donne etrusche partecipassero al banchetto, è molto probabile, tenendo conto delle varie ipotesi, che le donne etrusche bevessero liberamente il vino¹⁸⁸, a differenza delle donne romane a cui era vietato, forse grazie al fatto che vivessero in una società di cultura e tradizioni differenti la quale permetteva alle donne uno stile di vita più libero, aperto, forse più vicino a quello contemporaneo.

5.2 La legge

5.2.1 Le donne romane

Il divieto di bere vino imposto alle donne romane risale ad una norma giuridica cittadina attribuita dalla tradizione a Romolo, che puniva la trasgressione con la pena la morte, pari a quella per adulterio¹⁸⁹, solitamente per inedia, norma per la quale non era necessaria la flagranza di reato¹⁹⁰ e norma a cui era concesso trasgredire durante specifiche festività religiose, come si vedrà più avanti.

¹⁸⁵ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., pp. 41 – 43.

¹⁸⁶ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 199.

¹⁸⁷ Theop., *Apud Ath.* XII, 517d.

¹⁸⁸ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 200.

¹⁸⁹ Dion. Hal., II, 25, 6; Gell., X, 23, 5.

¹⁹⁰ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 208.

Plinio il Vecchio¹⁹¹ conferma che la norma era vigente già ai tempi di Romolo, e nei fatti era in vigore nel periodo monarchico; inoltre racconta episodi nei quali la donna si era macchiata della colpa del bere il vino e nei quali dimostra una notevole severità nell'applicazione della legge, tramite fustigazioni e privazione del cibo, riportando anche la testimonianza di Fabio Pittore, storiografo della seconda metà del II a.C. come testimone di vicende simili. Vi è anche la testimonianza di Valerio Massimo¹⁹², il quale per altro ricollega il consumo del vino da parte delle donne a dei costumi immorali¹⁹³, sui medesimi episodi ricordati da Plinio il Vecchio.

Vi sono anche altri autori che riportano casi di donne punite duramente per aver consumato vino.

Gellio, che fornisce una testimonianza estensiva sul tema del rapporto tra donne e vino, cita Catone il Censore nel raccontare che a Roma e nel Lazio vi era l'abitudine da parte dei parenti maschi, i *cognati*, di baciare sulla bocca le donne della famiglia per controllare che non avessero ingerito il *temetum*, il vino puro non mescito con le spezie¹⁹⁴.

Questa abitudine di cui si avvalevano gli uomini della famiglia era denominata *ius osculi*, cioè la prova del bacio¹⁹⁵. Questa pratica era uno strumento di controllo e successivamente, come semplice bacio rituale, servì per distinguere le donne che "meritavano" questa vigilanza, cioè le donne *honestae*, e quelle che invece "non ne erano degne", le donne *probrosae*¹⁹⁶, difatti il consumo del vino non era appropriato ad una donna di buoni costumi, la quale "meritava" il controllo affinché non commettesse o non fosse additata di cattivi comportamenti causati dall'alcool.

L'invito o, meglio, l'obbligo di astenersi dal vino da parte delle donne romane è, come si è visto, un tema sociale che si riscontra pure in letteratura. Si ritrova in Cicerone¹⁹⁷, il quale segnala che le donne devono rimanere ben lontane dal

¹⁹¹ Plin., *Nat. hist.*, XIV, 12, 89 – 90.

¹⁹² Val. Max., VI, 3, 9.

¹⁹³ Val. Max., II, 1, 5.

¹⁹⁴ Gell., X, 23, 1.

¹⁹⁵ Gell., X, 23, 1; Plin., XIV, 12, 89 – 90; Plut., *Rom.*, XXII, 3 e *Quaest. Rom.*, VI; Tert., *Apol.*, VI, 4 – 5; Val. Max., VI, 3, 9.

¹⁹⁶ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., p. 67.

¹⁹⁷ Cic., *De rep.*, IV, 6, 6.

temetum, e si ritrova pure in Tertulliano¹⁹⁸, Servio¹⁹⁹ e Valerio Massimo²⁰⁰. Questi autori riportano l'episodio della moglie di Egnazio Metennio²⁰¹, il quale la uccise a bastonate poiché aveva bevuto del vino. Pur avendo commesso un uxoricidio, Egnazio Metennio non venne punito da Romolo, dal momento che il marito, in quanto tutore legale della donna, poteva applicare in questo caso la pena di morte.

Successivamente, Isidoro di Siviglia²⁰², teologo e studioso, propone una paraetimologia per *vinum* che proverrebbe da *venenum*. Isidoro cerca di dimostrare la sua tesi citando Girolamo che nel IV-V d.C. condannava l'assunzione del vino da parte delle *adulescentulae*, delle fanciulle, perché poteva causare la morte *pro veneno*²⁰³, e successivamente afferma che l'uso medico sia l'unico uso legittimo del vino.

Prima di passare alle motivazioni assegnate alla rigidità della realtà romana, è interessante analizzare la possibile etimologia del vino puro vietato alle donne.

Temetum indica in latino appunto il vino puro, non mescito. Se si considera *tēmētum* con *ē* lunga si potrebbe ricondurre alla radice indoeuropea **temH-* con *e* breve al grado normale oppure a **tēmH* con *e* lunga originaria, come propone de Vaan²⁰⁴ e dal dizionario Ernout Meillet²⁰⁵, seppur meno recente. Inoltre, è interessante notare che *tēmētum* fosse il nome antico del vino, da cui deriva il termine *tēmulentia*, con il significato di ubriachezza e conseguentemente *abs-tēmīus*.

Il dizionario LIV²⁰⁶ segnala la connessione sotto **temH* con il significato di "essere privo di sensi". Questa stessa radice implicherebbe pure il significato di "scuro", il che sarebbe dimostrato dal colore scuro del vino. La stessa radice con *e* breve si riscontra pure nell'avverbio *temere*, cioè "alla cieca", un locativo cristallizzato

¹⁹⁸ Tert., *Apol.*, VI, 4 – 5.

¹⁹⁹ Serv., *ad Aen.*, I, 737.

²⁰⁰ Val. Max., VI, 3, 9.

²⁰¹ Plin., *Nat. hist.* XIV, 13.

²⁰² Isid., *Etym.*, XX, 3, 2.

²⁰³ Hyeron., *Ep.*, XXII, 8.

²⁰⁴ Michiel de Vaan, *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Brill, Leiden, 2008, p. 609.

²⁰⁵ Alfred Ernout, Antoine Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Librairie C. Klincksieck, Paris, 1959, pp. 679 – 680.

²⁰⁶ Helmut Rix, *Lexikon der indogermanischen Verben: die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen*, con la partecipazione di Martin Kümmel, Thomas Zehnder, Reiner Lipp e Brigitte Schirmer, Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden, 2001, p. 624, IEW 1063.

del non attestato **temus* nel senso di “oscurità” derivato dall’indoeuropeo **temH-os*, da cui si ricava anche “temerario”, e pure in *tenebrae*.

Vi sono tesi che riconducono *temetum* ad un’originaria bevanda alcolica ricavata dal sorbo degli uccellatori, riscontrabile nei dialetti della Lombardia e del Piemonte come *temel*, *tumel*, oppure *temar*, la cui radice si ricondurrebbe alla parola *tamaro*, la quale indica un tipo di vite selvatica nelle moderne parlate toscane. Si può dedurre che *temetum* è passato dall’individuare un alcolico a base di sorbo selvatico fermentato ad un vino, in origine ricavato dall’uva selvatica²⁰⁷. Bisogna inoltre ricordare che il vino antico era più vicino all’aceto che al vino attuale e dunque necessitava di essere mescolato con miele, acqua e spezie per renderlo apprezzabile.

La severità della norma che imponeva il divieto del vino è stata spiegata in maniera differente.

Secondo alcuni venivano attribuite al vino capacità abortive e quindi sarebbe collegato al divieto di abortire, e questo sarebbe il motivo per cui il vino era uno degli ingredienti delle pozioni anticoncezionali utilizzate in antichità²⁰⁸. Oltre alle capacità abortive, si attribuiva al vino il potere di causare la sterilità nella donna, come ricorda Plinio il Vecchio²⁰⁹ in un estratto in cui riporta alcuni vini famosi: il vino dell’Arcadia rendeva fertili le donne (e rabbiosi gli uomini); il vino dell’Acaia provocava l’aborto, anche assumendo la semplice uva; il vino di Trezene poi rendeva la donna sterile.

Per altri, i Romani ritenevano che il vino contenesse al suo interno un principio di vita, che è un elemento comune ad altri popoli primitivi, un elemento esterno alla *gens*, distruggendo la purezza e l’integrità della *familia*. In questo modo, bere il vino sarebbe coinciso con l’adulterio²¹⁰.

C’è stato chi ha creduto che questa norma esercitasse un controllo preventivo sulle donne, con il fine di evitare che commettessero il reato di adulterio o non mantenessero il contegno riservato che era appropriato²¹¹.

Alcuni hanno espresso l’opinione che il divieto non fosse di epoca arcaica, ma un prodotto dell’età repubblicana per rendere le donne più obbedienti, mentre nella

²⁰⁷ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., p. 244.

²⁰⁸ Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 62.

²⁰⁹ Plin., *Nat. Hist.*, XIV, 22.

²¹⁰ Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 62.

²¹¹ Val. Max., VI, 3, 9. Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 62.

tarda età repubblicana in realtà veniva accettato che bevessero²¹². Bisogna tenere conto, in questo caso, che le fonti che ci attestano questo divieto furono prodotte molto più tardi rispetto all'alleggerimento della norma, dunque non solo sono poco attendibili rispetto ad una convenzione di epoca arcaica, ma anche bisogna ricordare che gli autori di epoca repubblicana e dell'inizio dell'età imperiale tendevano ad idealizzare gli antenati, associando forme di comportamento del singolo ideale in senso della morale con la buona riuscita, il benessere, il benessere dello stato, di Roma. In quest'ottica si può inserire una donna per bene che sfora dai comportamenti casti da lei pretesi assumendo vino²¹³.

C'è stato chi, invece, ha sostenuto che il divieto non fosse un divieto assoluto, ma piuttosto fosse determinato dalla tipologia di vino, il vino vietato alle donne fosse solo il *temetum*, cioè il vino usato a fini rituali²¹⁴. La proibizione al *temetum* sarebbe testimoniata nei corredi funerari femminili, in cui lo studioso Gras²¹⁵ ritrova anfore da vino ed utensili legati al banchetto in tombe femminili di epoca arcaica, documentando in questo modo il consumo di altri vini e la partecipazione alle libagioni da parte delle donne. In questo caso, quindi, il divieto avrebbe espresso il timore che le donne parlassero in due sensi: sia parlare facendo profezie, vaticinare, divinare, un'attività a cui dovevano astenersi, sia parlare nel senso di chiacchierare, rischiando di divulgando segreti familiari²¹⁶. Sempre secondo Gras, poiché il divieto non si ritrova nelle testimonianze che riportano le Leggi delle XII Tavole, questa norma deve essere stata accantonata tra VIII e V a.C.

È importante anche annotare la testimonianza di Servio²¹⁷, sostenuta da alcuni, secondo il quale le donne potevano bere esclusivamente durante un rito religioso. Questa tesi è però di epoca tarda, cioè del IV e del V d.C., per cui è poco attendibile per quanto riguarda le pratiche di epoca arcaica²¹⁸.

Bisogna inoltre aggiungere un dato, ovvero che le donne potevano consumare vini non adatti ai rituali, così come potevano bere i vini che i Romani importavano dalla Grecia, dalla Fenicia e dal Medio Oriente, come testimoniano i rinvenimenti archeologici consistenti in anfore, integre o in frammenti, ritrovati

²¹² Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., p. 240.

²¹³ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., p. 242.

²¹⁴ Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 62.

²¹⁵ Michel Gras, *Vin et société à Rome*, cit., pp. 1069 – 1071.

²¹⁶ Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 62.

²¹⁷ Serv., *ad Aen.*, I, 737.

²¹⁸ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., p. 241.

nelle necropoli di Ficana, Decima e Laurentina, in quartieri di Roma, e nei templi dedicati a Castore e Polluce nel Foro, tutti già risalenti all'età arcaica, cioè dal VIII al VI a.C.²¹⁹.

In particolare, nelle tombe femminili di Castel di Decima, nelle tombe 101, 153 e 93, e della Laurentina contenevano delle anfore per il vino, sia per bere sia per mescolare, i *vasa vinaria*; mentre nella tomba 115 dell'Osteria dell'Osa si trova l'imperativo *salvetod Tita*, su di una olla, cioè un vaso preposto al mescolare l'acqua al vino²²⁰.

Seguendo questa ipotesi, oltre alle testimonianze archeologiche possediamo quelle letterarie che documentano non solo l'importazione del vino, ma anche il consumo di questi vini della Fenicia e della Grecia, che erano forti ed aromatici, e così pare che alle donne fosse concesso berli, mentre non era concesso bere il *temetum*²²¹, il *vinum merum*, il vino puro, l'unico adatto appunto ai sacrifici. Dunque, come sostiene Gras²²², ciò che era vietato era l'uso del vino riservato alle libagioni.

Secondo Komar, poiché le pratiche religiose romane sono state sempre molto conservative, si è mantenuto pure nei riti il divieto al *temetum*; in epoca tardo repubblicana e agli inizi dell'età imperiale, gli autori, che registrano questo divieto, non comprendevano l'origine, la causa originale ed il significato della norma, e siccome furono questi periodi di moralismo e di ricerca dei modelli morali nell'età arcaica, si associò l'assunzione del vino da parte delle donne ad un comportamento immorale, ma nella realtà consisterebbe di una cattiva interpretazione del divieto, cioè che le donne dell'età arcaica non dovevano assolutamente bere vino²²³.

A prescindere da queste tesi, la norma di divieto del vino alle donne è chiaramente espressione della necessità di controllare la popolazione femminile²²⁴, imponendo il valore della riservatezza che è propria delle donne nell'immaginario romano e che si esprime anche attraverso la virtù del silenzio,

²¹⁹ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., pp. 248 – 253.

²²⁰ Michel Gras, *Vin et société à Rome*, cit., p. 1069.

²²¹ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., p. 253.

²²² Michel Gras, *Vin et société à Rome*, cit., p. 1071.

²²³ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., pp. 253 – 254.

²²⁴ Eva Cantarella, *Le donne e la città*, cit., p. 62.

il quale era considerato una virtù femminile, come si può riscontrare nelle diverse divinità romane senza voce.

5.2.2 Fauna o *Bona Dea*.

La severità di questa norma viene applicata anche ad un mito, quello di Fauna, nota anche come *Bona Dea*²²⁵, durante la cui celebrazione veniva concesso il consumo di vino alle donne. Fauna è la protagonista di un mito di cui sono state tramandate due versioni nelle quali si lega a Fauno con cui compone una coppia di creature boschive legate alla vegetazione rigogliosa²²⁶.

Nella prima versione il marito Fauno fustiga a morte con rami di mirto, per aver bevuto di nascosto il *merum*, un tipo di vino, ubriacandosi²²⁷. Da qui sembrerebbe derivare il divieto della pianta di mirto nel culto, pianta che non verrà mai offerta alla dea, e il divieto di pronunciare la parola “vino”. In questa versione è chiaro il riferimento alla pena, al giudizio negativo rivolto alle donne che avrebbero trasgredito alla norma incentrata sulla moderazione, sull’autocontrollo e sul controllo maschile.

La seconda versione del mito narra del padre *Faunus* che, innamorato della figlia Fauna e volendo unirsi a lei, la costringe a bere per vincerla, ma Fauna non viene piegata²²⁸.

In entrambi i miti, si ripete la medesima preoccupazione che animava gli antichi: il vino causa comportamenti illeciti nelle donne.

Difatti Fauna era una divinità dedicata alle donne, e come loro doveva obbedire alle medesime regole²²⁹. Il suo culto prevedeva l’inversione delle dinamiche consuetudinarie. Nei giorni in cui si celebravano i riti dedicati alla *Bona Dea*, il cui culto, in quanto *feminarum dea*, era riservato esclusivamente alle donne, alle donne si permetteva di consumare il vino per motivi religiosi, al sicuro e nei luoghi preposti e frequentati esclusivamente dalle donne. Questo vino, però, non era il *temetum*, il vino puro, ma un vino che veniva camuffato²³⁰. Macrobio²³¹ spiega che veniva imposto un tabù onomastico, veniva impostata una finzione,

²²⁵ Macrob., *Saturn.* I, 12, 21 – 29.

²²⁶ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., p. 65.

²²⁷ Plut., *Quaest. Rom.*, XX.

²²⁸ Macrob., *Saturn.* I, 12, 24 – 29.

²²⁹ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 208.

²³⁰ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 208.

²³¹ Macr., *Saturn.*, I, 12, 25; Plut., *Quaest. Rom.*, XX.

per la quale il vino veniva chiamato «latte» e il vaso in cui era contenuto il vino *mellarium*, cioè vaso da miele.

Questa divinità veniva celebrata il primo maggio, quando erano presenti dei serpenti e veniva oscurato il vero nome del vino, e la notte fra il tre e il quattro dicembre al suono della musica e sacrificando e libando²³², durante i quali la celebrazione veniva effettuata presso l'abitazione del magistrato, a cui spettava officiare i misteri, che, se assente, poteva essere sostituito dalla moglie o dalla madre. Durante questo culto, dunque, le matrone potevano avere un ruolo attivo, potevano partecipare anche le schiave, in particolare la celebrazione del tre e del quattro dicembre era presieduta dalle Vestali²³³, mentre venivano esclusi gli uomini, come riporta Plutarco²³⁴.

Nel rituale si beveva il *merum*, che veniva solitamente dedicato e riservato ai *sacra*, vietato alle donne²³⁵. Il bere il vino vietato, che aveva portato alla morte di Fauna, sarebbe servito ad evitare eventi negativi, come la morte, causati dall'assunzione del vino limitandone invece il consumo in uno spazio ed in un tempo controllato. Quindi, di nuovo, nella cultura romana la donna non poteva rapportarsi con il vino, in quanto il vino per i Romani poteva sconvolgere la convivenza sociale, portando o all'infrazione della *morigerata* condotta sessuale attesa alle donne, oppure avrebbe comportato conseguenze negative sulla salute riproduttiva delle donne²³⁶. Eppure, alle donne era concesso bere il vino *temetum* sotto falso nome ed in una occasione specifica, quella del rito in onore di *Bona Dea* oppure durante il culto dedicato a Bacco, senza contare che le donne di epoca repubblicana partecipavano delle offerte rituali a base di vino ai *Lari*, ai *Penati*, e *Liber e Libera*²³⁷.

Gellio²³⁸ ci riporta anche che le donne potevano assumere il *loream*, un vino ricavato dai grappi, un vinello poco pregiato che potevano consumare anche gli schiavi ed i malati, i cui procedimenti di fabbricazione si ritrovano descritti in Plinio il Vecchio²³⁹. È interessante notare che il nome *lorea* si utilizza ancora in

²³² Plut., *Caes.*, IX, 3 – 4; Iuv., VI, 314 – 319.

²³³ Plut., *Cic.*, XIX, 3 – 4.

²³⁴ Plut., *Quaest. Rom.*, XX.

²³⁵ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., p. 65.

²³⁶ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 208.

²³⁷ Paulina Komar, *Wine taboo regarding women*, cit., p. 240.

²³⁸ Gell., X, 23, 2; Plin., *Nat. Hist.*, XIV, 14 – 15.

²³⁹ Plin., *Nat. Hist.*, XIV, 3.

Spagna per indicare vini, cantine ed aziende vinicole. Tornando a Gellio, questi ricorda anche che le donne potevano consumare il *passum*, cioè un vino passito, la *murrinam* che consisteva di un vino aromatizzato alla mirra ed in alcuni casi ad altre spezie, ed altre bevande dal gusto dolciastro simili tra loro.

Varrone²⁴⁰ elenca tra le bevande alcoliche rese disponibili alle donne il vinello di lora, la *sapa* e il *defrutum*, che erano vini cotti, oppure il vino passito e la *muriola*, che “Plauto era solito chiamare murrina”.

Dalle varie testimonianze si ricava che le donne potessero bere, moderatamente, bevande meno alcoliche, quindi vini leggeri, aromatizzati con spezie o fruttati, più vicini ad alcolici digestivi²⁴¹ che al *temetum*, il cui consumo in senso assoluto veniva limitato a finalità terapeutiche e limitato sotto il permesso di un uomo, del *pater familias*²⁴².

Si ipotizza che il motivo per il quale si aveva una diversa distribuzione del vino tra uomini e donne, sarebbe da ricercare nel diverso metodo di produzione e alle implicazioni religiose. Il *temetum* sarebbe, quindi, un vino prodotto senza aggiungere spezie, acqua, miele e senza essere filtrato, il *lorea*, e di conseguenza anche le altre bevande a base di uva che erano concesse alle donne, invece consisteva di un vino non puro e sporco²⁴³, nel senso di raffinato ed elaborato, che non meritava di essere utilizzato nei *sacra*, ed era un vino in cui la percentuale alcolica era ridotta dal controllo degli uomini²⁴⁴. Il *temetum*, quindi, era più consono ai riti e a fini curativi con il permesso del *pater familias*, e soprattutto poteva ripercuotersi negativamente sulle donne.

12.2.3 La norma tra *ius* e *fas*.

Con il tempo la norma venne applicata meno severamente, limitandosi ad una pena pecuniaria, ma rimane la percezione negativa del legame tra donna e vino. Questo alleggerimento della norma appare in Svetonio che scrive di come fossero più libere di consumare il vino nonostante l'opinione pubblica fosse contraria e inoltre segnala, in merito all'esilio della figlia di Augusto come pena per adulterio, di come il *princeps* vietò l'*usum vini*²⁴⁵. Bisogna inoltre ricordare che

²⁴⁰ Varro, *De vita Pop. Rom.*, I, 315.

²⁴¹ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., p. 59.

²⁴² Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., p. 58.

²⁴³ Fest., p. 474 L.

²⁴⁴ Stefania Roncati, *Donne e vino nell'antichità*, cit., p. 209.

²⁴⁵ Suet., *Aug.*, LXV.

esisteva una categoria di donne che maneggiavano da sempre e quotidianamente il vino, ovvero le donne che lavoravano nelle *tabernae vinariae* e *cuponae*, cioè le cameriere, le “bariste” e le proprietarie di osterie, taverne e locali in cui si poteva consumare il vino. Queste donne a causa della loro condizione venivano equiparate alle prostitute, e quindi non venivano considerate meritevoli del controllo esercitato su quelle che invece erano meritevoli, pertanto avevano libero accesso al vino²⁴⁶.

Secondo Roncati²⁴⁷, il divieto di bere vino delle origini può dipendere dal rapporto tra *ius* e *fas* nella Roma arcaica, dove i comportamenti dei privati cittadini sono vincolati al volere degli dei.

Fas sembrerebbe derivare dalla stessa radice di *fari*, cioè parlare, per cui con *fas* si intendeva in antichità la norma di carattere religioso contrapponendosi a *ius*, cioè alla norma giuridica. Bisogna tenere presente che questa contrapposizione non si ritrova alle origini, in quanto anche presso i Romani, come dovunque nelle società antiche, le norme giuridiche non erano differenziate dalle norme religiose. Non è ancora chiara la vera ed originaria contrapposizione fra *fas* e *ius*, ma è certo che le norme giuridiche più antiche, i *mores maiorum*, risalgono all’età precittadina e si basavano prevalentemente sul *fas*.

Quel che si può dedurre è che certamente le donne romane non possedevano la stessa libertà di consumare vino quanto le donne etrusche, e venivano punite severamente se trasgredivano alla regola, diversamente dalle donne greche.

A questa norma erano obbligate per una serie di credenze semiscientifiche e soprattutto per la volontà maschile di regolamentare la loro vita anche nell’assunzione del vino.

Era concesso loro però solo in occasione di riti o assumendo vino non puro di partecipare dei *convivia*, ma il vino puro, il *temetum*, rimase una prerogativa maschile.

Quello che emerge dalle fonti è un chiaro rapporto ambiguo tra donne e vino, un rapporto complesso, contraddittorio, in quanto il consumo del vino inteso come medicinale era ammesso, ma il consumo del vino come veleno o come vino in sé stesso veniva condannato. E questo rapporto ambiguo tra donna e vino è sintomo della condizione ambigua della donna romana, che doveva limitare il consumo

²⁴⁶ Raffaella di Vincenzo, *La Signora del Simposio*, cit., pp. 59 – 60.

²⁴⁷ Stefania Roncati, *Donne e vino nell’antichità*, cit., p. 210.

di vino a motivi medici, ma contemporaneamente presenziare insieme al marito ai banchetti in cui si beveva vino, senza prenderne veramente parte, cioè senza partecipare, come invece spettava alle ballerine, alle attrici, alle flautiste, alle cameriere e alle prostitute, la cui condizione di donna priva di onore rendeva libere nei costumi e conseguentemente nel rapporto con questa bevanda, arrivando perfino a pretendere un'anfora di vino²⁴⁸.

Lo stigma imposto al rapporto tra donna e vino rimane nella società romana, anche nei Padri della chiesa, Girolamo prima²⁴⁹, Agostino poi²⁵⁰.

È mio parere però che questo divieto sia stato originato sia da una preoccupazione per la salute riproduttiva delle donne, in quanto a Roma si è sempre sentita la forte necessità di un continuo apporto demografico, sia (e forse soprattutto) dalla volontà degli uomini di limitare le donne, di privarle pure del vino, di metterle a tacere e di scaricare la colpa per eventuali aggressioni sulle vittime stesse, come succede tuttora.

²⁴⁸ Mart., I, 71 e XII, 65.

²⁴⁹ Hyeron., *Ep.*, XXII, 8.

²⁵⁰ Aug., *Conf.*, IX, 8, 17.

6. Conclusioni

Lo scopo di questa tesi è illustrare com'era, come si è evoluta e quanto la realtà delle donne romane sia in realtà vicina a noi seppur lontana nel tempo. Proprio perché, come dice Cantarella²⁵¹, la storia delle romane non è soltanto un passato remoto, lontano e semplice oggetto di studio, ma più un passato prossimo unito al presente, in cui ricercare noi stesse.

Difatti, la concezione della donna così ambigua e paradossale che caratterizza l'epoca romana prosegue nella storia, arrivando ai giorni nostri. Tuttora le donne conducono un'esistenza contraddittoria in cui alcune vivono prive delle costrizioni, fuoriuscendo dagli stereotipi in cui sono state confinate, e contemporaneamente altre continuano a ricalcare gli stereotipi di genere, ma possono scegliere il loro percorso ed il loro ambito di azione, a differenza delle donne romane, che erano confinate dal *mos maiorum* al solo ambito domestico. Tra le Romane, nonostante la limitazione domiciliare, vi sono state delle "pioniere", involontarie e non, che hanno agito all'infuori della casa, come ci viene attestato dalle testimonianze epigrafiche e monumentali, come l'erezione di una statua in un luogo pubblico dedicata a sacerdotesse, a donne dedite all'evergetismo e a donne esemplari²⁵². Il motivo per il quale vengono celebrate pur contravvenendo all'ideale imposto, ricade secondo Cenerini²⁵³ nel fatto che lo spazio concesso sia dovuto a meriti, a interventi concreti svolti in favore della città e della cittadinanza.

Grazie a queste donne esemplari ci fu una forma di "aggiornamento" relativo alla concezione di donna, rinnovando ed aggiungendosi alle virtù tradizionali, quali la *castitas*, la *pudicitia*, la modestia, la *pietas*, la domesticità, e il legame ad un uomo ed alla maternità. In questa maniera le donne si resero sia madri civiche sia patrone, tuttavia prive del diritto di voto, lo *ius suffragii*, o dell'accesso alle cariche politiche, lo *ius honorum*²⁵⁴, eccetto il sacerdozio. Queste attestazioni si presentano non sempre uguali, diversificate nel tempo e nelle varie regioni dell'Impero, e così consentono pertanto di scoprire un

²⁵¹ Eva Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 146.

²⁵² Francesca Cenerini, *Donne e "politica"*, cit., pp. 215 e 219.

²⁵³ Francesca Cenerini, *Donne e "politica"*, cit., p. 224.

²⁵⁴ Francesca Cenerini, *Donne e "politica"*, cit., p. 224.

universo femminile multiforme, all'interno del quale la donna romana non si esaurisce nei limiti della dimensione privata della famiglia e delle mura domestiche, ma invece si muove e agisce anche in spazi pubblici, arrivando a ricoprire un ruolo all'interno della vita della comunità pure sul piano civico ed economico²⁵⁵.

Quello che si può ricavare è che in luoghi, in tempi e in fasi alterne, la condizione della donna si presenta variegata poiché contemporaneamente convivevano realtà multiformi, dovute sia alle diverse culture dei diversi popoli, sia ai normali mutamenti della società nel tempo.

Le testimonianze rendono le Romane centrali negli studi di genere, dato che sembrerebbero essere gli inizi, gli archetipi delle disuguaglianze e degli stereotipi di genere della cultura occidentale, che si continuano ad affrontare, in alcune nazioni meglio che in altre. Sviscerare con attenzione il nostro passato attraverso le testimonianze ci permette di comprendere le radici delle disuguaglianze e consente di vincerle positivamente, consapevoli del passato e comprendendo le possibilità delle altre donne. La condizione femminile è tuttora tanto equivoca da rendere per l'appunto la quotidianità delle donne contemporanee vicina alla quotidianità delle donne romane, in un legame tra presente e passato prossimo, vicino ed attuale.

²⁵⁵ Cristina Pepe, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, cit., p. 104.

BIBLIOGRAFIA

Testi principali

- EVA CANTARELLA, *Le donne e la città: Per una storia della condizione femminile*, in *Testi per i seminari romanistici*, a cura di Giorgio Luraschi e Giovanni Negri, Edizioni New Press, Como, 1985.
- EVA CANTARELLA, *L'ambiguo malanno: Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Feltrinelli, Milano, 2010.
- EVA CANTARELLA, *Passato prossimo: Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2001.
- FRANCESCA CENERINI, *La donna romana: Modelli e realtà*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- ETTORE CICCOTTI, *Donne e politica negli ultimi anni della Repubblica romana*, Milano, 1895, rist. Iovene, Napoli, 1985.
- ALFRED ERNOUT, ANTOINE MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Librairie C. Klincksieck, Paris, 1959.
- ELENA MALASPINA, ERMANNO MALASPINA, *La comunicazione linguistica in latino. Testimonianze e documenti*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2014.
- HELMUT RIX, *Lexikon der indogermanischen Verben: die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen*, con la partecipazione di Martin Kümmel, Thomas Zehnder, Reiner Lipp e Brigitte Schirmer, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert, 2001.
- MICHEL DE VAAN, *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Leiden, 2008.

Elenco articoli utilizzati

- FRANCESCA CENERINI, *Donne e "politica" alla luce della documentazione epigrafica*, in *Epigrafia e politica: il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, a cura di Simonetta Segenni e Michele Bellomo, Ledizioni, Milano, 2017, pp. 213 -228.
- RAFFAELLA DI VINCENZO, *La Signora del Simposio. Il vino e le donne nella società pre-romana e romana*, Nulla Die di Massimiliano Giordano, Enna, 2017, pp. 3 – 99.
- MICHEL GRAS, *Vin et société à Rome et dans le Latium à l'époque archaïque*, in *Actes du colloque de Cortone (24 – 30 mai 1981)*, in *Modes de contacts et processus de*

- transformation dans les sociétés anciennes*, Publications de l'École française de Rome, 67, Rome, 1983, pp. 1067 – 1075.
- PAULINA KOMAR, *Wine taboo regarding women in Archaic Rome: Origins of Italian viticulture and the taste of ancient wines*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 239 – 254.
- ARDUINO MAIURI, *Il sonoro negato. Cenni sulle divinità del silenzio nel pantheon romano*, in *Ascoltare gli Dei / Divos Audire. Costruzione e Percezione della Dimensione Sonora nelle Religioni del Mediterraneo Antico*, a cura di Igor Baglioni, Edizioni Quasar, Roma, 2015, pp. 139 – 152.
- FRANCESCO MARCATILI, *Luna Silens. Sul silenzio di Angerona e Tacita Muta*, MEFRA, 2017, pp. 339 – 347.
- FRANCESCO MARCATILI, *Voci notturne e profezie ancestrali: Aius Locutius, Faunus e il viaggio infero del sole*, in *Ostraka: Rivista di antichità*, Anno XXVII, Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp. 49 – 56.
- IDA GILDA MASTROROSA, *Quae digito ad os admoto silentium denuntiat. Le culte d'Angerona entre Anciens et Modernes*, in *Silence et sagesse. De la musique à la métaphysique: les anciens Grecs et leur héritage*, Classiques Garnier, Paris, 2014, pp. 127 – 142.
- CRISTINA PEPE, *Figure femminili di rilievo nell'epigrafia di Atina*, in *Le epigrafi della Valle di Comino. Atti del quattordicesimo convegno epigrafico cominese*, Atina, Palazzo Ducale, 2 giugno 2018, a cura di Heikki Solin, Associazione Genesi, San Donato Val Comino, 2019, pp. 103 - 126.
- MICOL PERFIGLI, *Le pericolose angustie della dea Angerona: motivi culturali e codificazione religiosa*, in *I quaderni del ramo d'oro on-line n. 2*, 2009, pp. 273 – 303.
- STEFANIA RONCATI, *Donne e vino nell'antichità: una storia di divieti?*, in *Revue Internationale des droits de l'antiquité*, Presses Universitaires de Liège, 2018, pp. 195 – 210.

Elenco citazioni

- MARGHERITA CASSIA, *“La stola e il silenzio”? “Parole” di donna in un epitaffio catanese d'età imperiale*, in *Gerión. Revista de Historia Antigua*, 2020, p. 72.
- MARCEL DURRY, *Les femmes et le vin*, in *REL* 33, 1955, pp. 108 – 113.
- EZRA POUND, *Horace*, in *The Criterion*, 9, 1929-1930, ripubblicato in *Arion*, 1970, pp. 178 sgg.

Elenco fonti epigrafiche

AE 1981, 221.

AE 2012, 318.

CIL, I, 1007.

CIL I2, 1211 = ILLRP 973.

CIL I2, 1532, cfr. p. 1003; CIL X, 5073; ILS 3344; ILLRP 62; CIL X, 5074.

CIL III, 2267.

CIL VI, 1527 = ILS 8393; CIL VI, 10230 = ILS 8394.

CIL X, 5068.

CIL X, 5100; CIL X, 5105.

ILAFr 158 = CLE 1996 = AE 1908, 15 e 2004, 1810.

ILS 8402.

Vindol. 291, 292, 294.

Elenco fonti letterarie

Aug., *Conf.*, IX, 8, 17; *De anima*, I, 10, 12.

Cat., c. 74.

Cic., *De Div.*, I, 45, 101; *De rep.*, IV, 6, 6.

Fest., 16L e p. 474 L.

Dion. Hal., II, 25, 6.

Gell., *Noct. Att.*, X, 23, 1 – 5; XII, 1.

Hieron., *Ep.*, XXII, 8.

Hom., *Il.*, III, 125 – 128; XI, 638 – 639; *Od.*, IV, 125.

Isid., *Etym.*, XX, 3, 2.

Iuv., VI, 314 – 319.

Leg. XII, tab. X, 4.

Leon., VII, 455.

Liv., V, 32, 6 – 9; V, 50, 5; V, 52, 11; XXXIV, 1 – 2.

Macr., *Sat.*, I, 10, 7 – 9; I, 12, 21 – 29; I, 12, 21 – 29; III, 9, 3 – 4.

Mart., *Ep.*, I, 71; X, 35, 1 – 4; XII, 65.

Ov., *Fasti*, II, 569 – 616; *Met.*, IX, 692; *Trist.*, V, 10, 8.

Plin., *Nat. Hist.*, III, 5, 65; XIV, 3; XIV, 12, 89 – 90; *Nat. Hist.*, XIV, 13 – 15; XIV, 22;

XXXIV, 57 – 58.

Plut., *Caes.*, IX, 3 – 4; *Cam.*, XIV, 1 – 2, *Cato Maior*, XX, 3; *Cic.*, XIX, 3 – 4 ; *De Is. et Os.*, 68; *fort. Rom.*, V; *Numa*, VIII, 6; *Quaest. Rom.*, VI e XX; *Rom.*, XV, 4 – 5, XIX, 7, XXII, 3;

Quint., *Inst.*, IX, 2, 30 – 32.

Solin., *Polyh.*, I, 6.

Serv., *Aen.*, I, 277 e 737; VII, 47 e 81.

Suet., *Aug.*, LXV.

Sulp., *Apud Tib.*, III, 13 – 18.

Tert., *Apol.*, VI, 4 – 5.

Theop., *Apud Ath.* XII, 517d.

Tuc., II, 45, 2.

Val. Max., *Fact. et dict. mem.*, II, 1, 5; VI, 3, 9; VIII, 3, 1; VIII, 3, 3.

Varro., *De vita Pop. Rom.*, I, 315; *L.L.*, V, 164; VI, 3, 23 – 24; VII, 36.

Verg., *Aen.*, III, 319.

Sitografia

<https://www.britannica.com/topic/>

<http://digital.library.upenn.edu/women/egeria/pilgrimage/pilgrimage.html>

<http://www.earlychristianwritings.com/actsperpetua.html>

http://www.orbilat.com/Languages/Latin_Vulgar/Texts/Peregrinatio_Aetheriae.html

<https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/home.html>

<https://www.persee.fr/>

<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/>

<https://www.newadvent.org/cathen/06029a.htm>

<http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/>